

सोपनाको लागि कार्यालय

सि. नं. १०८८ सोपनाको लागि मिति २०७३.११.१५
 लक्ष्मी सुदीक्षक बन्धुत्व
 को. विद्यालय सुदूरपश्चिम - साविक-७/८/९/१०/११/१२/१३/१४/१५/१६/१७/१८/१९/२०/२१/२२/२३/२४/२५/२६/२७/२८/२९/३०/३१/३२/३३/३४/३५/३६/३७/३८/३९/४०/४१/४२/४३/४४/४५/४६/४७/४८/४९/५०/५१/५२/५३/५४/५५/५६/५७/५८/५९/६०/६१/६२/६३/६४/६५/६६/६७/६८/६९/७०/७१/७२/७३/७४/७५/७६/७७/७८/७९/८०/८१/८२/८३/८४/८५/८६/८७/८८/८९/९०/९१/९२/९३/९४/९५/९६/९७/९८/९९/१००

क्र.सं.	विवरण	व.सं.	संख्या	की.क्र.सं.
१	सोपनाको लागि सिल वा टाभलको लागि			
२	सोपनाको लागि पुस्तको लागि			
३	सोपनाको लागि विद्यालय विद्यालयको लागि			
४	पुस्तक पुस्तक			
५	कान्ति टाटी पुस्तको टाभल	३१	७	
६	कान्ति टाटी पुस्तको लागि पुस्तक			
			जम्मा	३८

सोपनाको लागि
 विद्यालय सुदूरपश्चिम
 बन्धुत्वको लागि
 ३५

1627

सायबगावडा, मुंबई
वेची (वेळाल)

नाम शिकाराम दासल
ठेकारा गोपगाव - व - मिति 20/11/2018
द्वारधुरी छत्र रसिद

विधान	टा	कन्सा	संख्या
क) तळताकी वारावेरा टिन वा टायलकी छानो—			
ख) तळताकी वारावेरा फूसकी छानो—			
ग) टटाको दिवाल टिनकी छानो—			
घ) पक्की मुण्डा घर—			
ङ) कच्ची टांटी फूसकी छानो टांहे घर—	31		
च) कच्ची टांटी फूसकी छानो भुई घर—			
जम्मा —			131

सहोरी तिन रुपैयां मात्र

कुवेको सही

श्री तोपगाछी गाउँ पञ्चायत कार्यालय

815

तोपगाछी (भञ्ज्या)

मिति ०५६.१२.२६

विविध रसिद

श्री कृष्ण

दाहाव

क्र.सं.	विवरण	र	रकमा	संख्या
	सिमाना देहाड	५	१	
		५		

जम्मा

अकारको

पाकसा ३

बुझेको छु

बुझेको छु

गाउँ विकास समितिको कार्यालय

तोपगछी (झापा)

विभिन्न विषय

मिति २०७०/१२/१९

सादर दहाल

विषय

जनसंख्या परिचोपार्थि दुवै
वर ठलकनम्बर खस्तुर

विषय	वर	अम्मा	बिचियत
जनसंख्या परिचोपार्थि दुवै	२		
वर ठलकनम्बर खस्तुर	२	१०	
अम्मा		१०	

जसरी स०

दश मात्र

बुझाउनेको सही

बुझाउनेको सही

पुनः प्रमाणित

श्री. को. सरकार

अनुसुची 1 र

गृह मंत्रालय

(नियम ७ द्वारा संशोधित)

वडिजा का विधवा रो (रजिस्ट्रार) को कार्यालय

जन्म रती को प्रमाण पत्र

पति का नाम: श्री. प्रसाद दाहाल

दत्त मिति: २०८८/०२/१९

दत्त नम्बर: १९७६

२०८९

यस कार्यालयमा सूचक श्री श्री. प्रसाद दाहाल ले भरनेको अनुसुची १

कार्यको आधारमा खडा गरिएको रती किताब अनुसार प्रमाणित गरिएको कि श्री रत्ना

सुन्द दाहाल को नाथी/नाथिनी श्री श्री. प्रसाद

दाहाल तथा श्री मती श्री. कुमारी दाहाल को

जोरा/जोश्री श्री श्री. प्रसाद दाहाल को मिति २०८८/०२/१९

दाहाल पत्नी मा जन्म भएको हो।

स्थानीय पडिबका विकारीको:

सही:

नाम:

मिति:

कार्यालयको नाम:

उपर/गाउँ पं. स्थानीय पडिबका विकारीको कार्यालय

जिल्ला:

(Handwritten signature)

श्री. प्रसाद दाहाल

०८८/०२/१९

दाहाल

श्री. प्रसाद दाहाल

श्री. प्रसाद

श्री ५ को नरकार अनुसुची
गृह मन्त्रालय (नियम ७ धारा ५६)
वर्तमानका विद्यार्थी (रजिस्ट्रार) को कार्यालय

नरम रती की प्रमाण पत्र

वर्तमान २०४८/१२/१९
रती नरकार १९६९

नरकार नामा नरक श्री श्री सुसाद दाहाल के भरेको अनुसुची ५
नरको आधारमा बना गरिएको रती किताब अनुसार वर्तमान गरिएको कि श्री २१५१
दाहाल रतमा श्री मती श्री कुमारी दाहाल को दिबा प्रसाद
नरको श्री सिद्ध राफ दाहाल को मिति २०४५
२०१०/०५/०५ मा नरम भएको हो।

स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको
सही:
नाम: सिद्ध राफ दाहाल
मिति: २०४८/१२/१९
कार्यालयको नाम: सोमदाही
नगर/गाउँ पं. स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको कार्यालय
जिल्ला: झापा

श्री ३ की सरकार

अनुसुची १२

सूचना मन्त्रालय

(नियम ७ सांग सम्बन्धित)

पञ्जिकाधिकारी (रजिष्ट्रार) को कार्यालय

जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र

दर्ता मिति - २४-१२-१९९५

दर्ता नम्बर - १९९५/७४

यस कार्यालयमा नुबक श्री टीका प्रसाद देहाल ले भरेको अनुसुची २
 कारको आधारमा छडा गरिएको दर्ता किताब अनुसार प्रमाणित गरिन्छ कि श्री रघुनाथ
देहाल को लक्ष्मी/नातिनी श्री टीका प्रसाद
देहाल तथा श्री मती टीका कुमारी देहाल को
 श्री इन्दिरादेवी देहाल को मिति २४/१२/९५
वि०गवे तोपगाछी - १ मा जन्म भएको हो।

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको

सहो:

नाम:

मिति

कार्यालयको नाम: तोपगाछी

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय

वि० सं० को कार्यालय

केरल शाखा

१३८

सुर्य करको रसिद

मिति २०६०/५/१४

क्र. सं. ०२८/०२९/०४१/१००

०६०/०६१

श्रीकृष्ण वृष्टाल

ठेगाना : तोपगाछी बडा नं. १

घरको विवरण	दर	जम्मा	कैफियत
शुद्ध	२०६०		
		६०१	
अक्षरेपी सुद्ध मन्त्र			

१००९

(Signature)

फाराम नं १

(नियम ६ को उपविषय (२) शीघ्र सम्बन्धित)

निर्वाचित प्राचीन

मतदाता नामावली संकलन फाराम

जिल्ला कोशी

निर्वाचन क्षेत्र नं ०५

माक्सिम वडा नं ०५

वडा नं ०५

मासुं/टोल गण्डक नगरपालिका

धर नं के १२६

क्र.सं.	मतदाताको नाम, धर
१	लिका प्रथम दहाल
२	रेक कुमारी दहाल
३	किशोर दहाल
४	मारा देवी दहाल
५	चिताराम दहाल
६	
७	
८	
९	
१०	
११	
१२	
१३	
१४	
१५	
१६	

१९१९
प्रोपर्टि
समा
कोशी
कोशी

संज्ञा संख्या १२५११२०१

एन.ए.के. कायदा संकेत संख्या १२५११२०१

४.५ की सरकार

श्री श्री सरकार तथा एन.ए.के. मन्त्रालय, मालपोत विभाग

मालपोत कार्यालय अंगण

राजिद

६३१८५६५

२० साल केवल २०६६ साल प्रेमके

कुआरु कमिनि:

०६६११२१२६

हेली नं ६३१८५६५

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	मालपोत विभाग				अन्य	कुल	अवधि	अवधि	अवधि
			वर्ष	मात्रा	मात्रा	मात्रा					
१	१९५० X-CX	१६/६०	१९११-								
१	१९५२ X-CX	२६/६०									
१	१९५३ X-CX	१९/६०									
१	१९५४ X-CX	१९/६०									
१	१९५५ X-CX	१९/६०									

काम

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	वर्ष	मात्रा	मात्रा	मात्रा	कुल	अवधि	अवधि	अवधि
१	१९५० X-CX	१६/६०	१९११-							
१	१९५२ X-CX	२६/६०								
१	१९५३ X-CX	१९/६०								
१	१९५४ X-CX	१९/६०								
१	१९५५ X-CX	१९/६०								

कुआरु के निए कर

१९५०-५१

१९५०-५१ की संख्या

१९५०

सम्मानित पेशाकर्मी, सुनिश्चित भविष्य र जीवनका लागि मर्यादित ट्रेड युनियन एवं सूदृढ संस्थान

आधिकारिक ट्रेड युनियन

नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी यूनियन

गौरादह ईकाइ समिति

कदर-पत्र

नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौरादह वितरण केन्द्रका तपाई श्री सरोज कुमार शाहले
केन्द्र प्रमुख रहदा आधिकारिक ट्रेड यूनियन ने.वि.प्रा. राष्ट्रिय कर्मचारी यूनियन
गौरादह ईकाइ समितिलाई रचनात्मक सहयोग गरी अमूल्य योगदान पुऱ्याउनु
भएकोले सम्मान स्वरुप यो कदर-पत्र प्रदान गर्दछौं ।

श्याम कुमार यादव

सचिव

आधिकारिक ट्रेड युनियन
ने.वि.प्रा. राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन
ईकाइ समिति, गौरादह

मानबन्धु कार्की

प्रमुख अभिधि

आधिकारिक ट्रेड युनियन
ने.वि.प्रा. राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन
प्रदेश नं. १ गदुबं समिति
सह-संयोजक

किशोर दाहाल

अध्यक्ष

आधिकारिक ट्रेड युनियन
ने.वि.प्रा. राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन
ईकाइ समिति, गौरादह

केर्खा-मुजुरभिह्टा-समयगड-बैगु 7धुरा-सडक निर्माण उपभोवता सन्ति

र० न०

537

तोपगाछी, भापा

मिति ०६.११.१९९४

सहयोग रसिद्ध

नाम ठेगाना वाट
जग्गा विगाहा को श्रेणीको कादस्त्र

हुन आउने रु०

२०१२

अक्षरेपी

रु. ५०००

मात्र केर्खा - मुजुरभिह्टा - समयगड - वैगुनधुरा सडक निर्माण सहयोग रकम सधन्यवाद .

प्राप्त भयो ।

काठमान्डौ सही

बुद्धनेको सही

तोपगाछी गां वि०सं० को कार्यालय

तोपगाछी, माथा

र० न० 3020

सेवा (नेपाल)

मिति २०६८/०८/२५

परमुखीको नाम

सुदामा

पुत्र

...

ठेगाना

सिन्धुपाल्चोक

जुम्ले

जुम्ले

...

घरघुरी कर रसिव

घरको किसिम	रर	जम्मा	को.काम
घरको किसिम घरको नाम सुदामा	रर	जम्मा	को.काम
घरको किसिम घरको नाम सुदामा	रर	जम्मा	को.काम

घरको नाम सुदामा

सुदामा घर

रर

जम्मा

जम्मा रकम

रर

सुदामा

बी ५ को सरकार

अर्थ मन्त्रालय मौलपोत विभाग

मालपोत कार्यालय, झापा

४२००

क्र. सं. - ४०२०१

र. नं.

व्यहोरा

दस्तुर

घनी ... ~~रु. ५०००००~~ ... मा
 ऋणो ... ~~रु. ५०००००~~ ... मा
 ले. रु. ५००००० ... मा
 गरिएको दिएको ~~रु. ५०००००~~ ... मा
 ६% रजिस्ट्रेशन दस्तुर रु.
 मोहो २५% छुट रु.
 अक्षरेपी ... ~~रु. ५०००००~~ ... मा
 बुझिलिएँ ।

६००१

बुझ्नेको सही

मिति :-

[Handwritten signature]

तोषगाछी गा. पं. वरिष्ठ

स. नं. 1780 तोषगाछी- झापा मिति २०५१-१२

घर धरीकर रसिद

ठे महन्द्द सम्बन्धाम्के

श्री ... टिका ... आ. व. ...
 ठेगाना ... - १ ...

क्र.सं.	विवरण	दर	जम्मा	कै.
१	तखताले वारेको टिनको घर वा टायलको छानो			
२	तखताको वारावेरा फूसको छानो			
३	इटाको दिवाल टिनको छानो			
४	पक्क मुन्डा घर			
५	कच्चि टाटी फूसको टाणेघर	२	२	
६	कच्चि टाटी फूसको छानो			
	भईघर		७	
		जम्मा	२	

अक्षरेषी ...

बुझ्नेको सहो

दर्ता नं ११०/०६४/०९

नमस्ते न

तथा त्रुष्ण सहकारी संस्था लि.

गौरादह-३, भाषा

आम्हानी जम्मा रसिद मिति ०६/०८/१६

सदस्यको नाम : ताश देवि दास

उगाना : गौरादह सदस्य नं.

क्र. नं.	विवरण	हि.न	जम्मा रकम	कैफियत
१	शेयर	१०		
२	बचत <u>२</u>	३०	<u>२५०२०/-</u>	
३	कर्जा असुली	५०		
४	<u>बेका सुलु</u>	<u>१६५</u>	<u>१२५०१/-</u>	
५	<u>कार्य</u>	<u>१६५</u>	<u>१००२</u>	
६				
७				
८				
९				
१०				

जम्मा २५३६०१/-

अधारेपी रु. पंचस हजार तिनसय सतरी ११३-

बसिदिने

7600018778408

आय विवरण

योमा हुन सकेको व्यवसायबाट प्राप्त बचत अडवर्सनमा रु २० लाख सम्म कारोवार र रु २ लाख सम्म आय हुने प्रवृत्तिको व्यक्तिको लागि ।
 मा ११ का को नाम आन्तरिक राजस्व विभागमा, एक-भासा
 मा २०१७/१८ को बचत भएको मिति
 कारोवार बचत भएको बचत भएको मिति

१. करदाता सन्धि विवरण:

नाम	राजेश्वरी शर्मा		
पते	बाई नं	माई/दोस र बाटोको नाम	म.स.पा. ☐ न.पा. ☒
सम्बन्ध	घर नं	मोबाइल	हाम्रो ☐ आफ्नो ☒
जिल्ला	घर नं	बाई नं	उपजमा ☐ मा.वि.स. ☒
जिल्ला	घर नं	बाई नं	उपजमा ☐ मा.वि.स. ☒

२. फर्म सन्धि विवरण:

नाम	RIP २०१७/१८ का.स.पा. ५५५		
पते	घर नं	माई/दोस र बाटोको नाम	म.स.पा. ☐ न.पा. ☒
सम्बन्ध	घर नं	मोबाइल	हाम्रो ☐ आफ्नो ☒
जिल्ला	घर नं	बाई नं	उपजमा ☐ मा.वि.स. ☒
जिल्ला	घर नं	बाई नं	उपजमा ☐ मा.वि.स. ☒

३. करको थपता:

१	कारोवारको रकम		
२	कटौती रकम		
३	अवशेष		
४	सान्ने कर		
५	रुफा ११७ बर्गजमको शुल्क		
६	रुफा ११८ बर्गजमको व्याज		
७	जम्मा तिर्नुपर्ने कर		
			११-२)
			(४-५-६)

४. कर दाखिला विवरण:

क्र	अर्थिक वर्ष	राजस्व अन्तर्गत	भूतानीको किलिम	भौवर/रजिद नं	केको नाम	शाखा दस्तावेज	आरकाको नाम	दाखिला मिति	दाखिला रकम
१	१९९९		केक	६२५५७	रा.आ.केक	दस्तावेज	करदाता सेवा कार्यालय दमक	०९/५/१९	२५००
२	१९९९		केक					०९/५/१९	

५. करदाताको घोषणा

योमा हुन सकेको व्यवसायबाट प्राप्त बचत अडवर्सनमा रु २० लाख सम्म कारोवार र रु २ लाख सम्म आय हुने प्रवृत्तिको व्यक्तिको लागि ।
 मा ११ का को नाम आन्तरिक राजस्व विभागमा, एक-भासा
 मा २०१७/१८ को बचत भएको मिति
 कारोवार बचत भएको बचत भएको मिति

कर वा प्रतिनिधिको दस्तावेज	पत्र
प्रतिनिधिले दस्तावेज गरेको भए प्रतिनिधिको नाम मिति	२०१६/०५/१६
प्याद वा भए विवरण दाखिला गर्ने अन्तिम मिति	
६. कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र	
विवरण दर्ता नं (Submission No.)	
विवरण दर्ता मिति	
विवरण दुम्ने कर अधिकृतको नाम	
विवरण दुम्ने कर अधिकृतको दस्तावेज	

राजशिव बाहिकला फारम

संस्था/संस्थापक/साथी

राजशिव बाहिकला फारम

62147

मिति

10/11/20

राजशिव बाहिकला फारम

10/11/20

राजशिव बाहिकला फारम

राजशिव बाहिकला फारम

राजशिव बाहिकला फारम

राजशिव बाहिकला फारम

राजशिव बाहिकला फारम

राजशिव बाहिकला फारम

राजस्व शाखिला फाराम

राजस्व शाखिला फाराम

शाखिला नं 62148

मिति

राजस्व शाखिला फारामको रकम

बैंकले भर्ने: कारोबार संकेत नं 8841101
मिति: 2074
शाखिला रकम: 3944
बैंक अधिकृतको सही

राजस्व शाखिला फारामको रकम

राजस्व शाखिला फारामको रकम

राजस्व शाखिला फारामको रकम

राजस्व शाखिला फारामको रकम

2076/09/26

राष्ट्रियक सहायक कार्यालय / कार्यालय सेवा कार्यालय
कम्पनी (निकाय) को व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर दर्ता तथा संशोधन फारम
Company (Entity) Business PAN Registration Form / Information Update Form

१. व्यवसायको उप-प्रकार (Business Sub Type)

☐ प्राइवेट लिमिटेड (Private Limited)	☐ पब्लिक लिमिटेड (Public Limited)
☐ विदेशी कम्पनीको शाखा (Branch of Foreign Company)	☐ विदेशी कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय (Liaison Office of Foreign Company)

२. कम्पनी/निकायको विवरण (Company/Entity Description)

नाम नेपालीमा (Name in Nepali)	
नाम अंग्रेजीमा (Name in English)	

३. व्यवसायको दर्ता विवरण (Business Registration Details)

दर्ता मिति (Date of Registration)	दर्ता नम्बर (Registration Number)	दर्ता गर्ने निकाय (Registration Agency)	कारोबार सुरु हुने मिति (Date of Transaction)

४. इजाजत दिने निकाय (Licensing Agency)

☐ औषधी प्रबन्धन विभाग (Department of Drug Administration)	☐ खाद्य प्रसारी तथा गुण नियन्त्रण विभाग (DFTQC)	☐ पर्यटन विभाग (Department of Tourism)
☐ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (Civil Aviation Authority)	☐ नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank)	☐ विनिमय बोर्ड (Stock Exchange Board)
☐ सहकारी विभाग (Department of Cooperative)	☐ खानी तथा पार्श्व विभाग (Department of Mining)	☐ अन्य (Other)

५. के यो व्यवसाय नयाँ दर्ता हो वा हक हस्तान्तरण हो? (Is it new business or ownership transfer?)

यदि हो भने (If yes)

पहिलाको स्थायी लेखा नम्बर (Previous Business PAN No.)

स्थायी लेखा संख्याको अवस्था (खानु/बन्दको/निवेदन टिप्पणी/खारेजी) (Status of PAN: Active/Closed/De-registered)

यदि खानु भएमा खारेजीको प्रक्रियामा जानुहोला (If active, please proceed for deregistration)

हक हस्तान्तरण भएको मिति (Ownership Transfer Date)

६. एन एस आई विवरण (NSIC Description)

NSIC मुख्य कारोबार	
NSIC सहायक कारोबार	

७. व्यवसायको प्रकार (Types of Industry)

सानो (Micro) ☐	छोटो (Cottage) ☐	सानो (Small) ☐	मझौला (Medium) ☐	ठूलो (Large) ☐
---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------

नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

आन्तरिक राजस्व विभाग

आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमक

(आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २६ सँग सम्बन्धित)

प.सं: २०७६.०७७

स.नं.

यो विवरण मिति २०७६.०५.१६ मा रकम भएको छ।

मिति: २०७६.०५.१६

विषय : कर चुक्ता प्रमाण पत्र ।

श्री देवि भगवती फलफुल पसल

१- गौरादह, झापा

स्थायी लेखा नं: ६०५६२६२३०

यस कार्यालय अन्तर्गत दर्ता रहेका नपाई ले आ.स. २०७५.०७६ मा देहाय बमोजिमको आय रकमको आय विवरण मिति २०७६.०५.१६ मा यस कार्यालयमा पेश गरी सो अनुसार देहाय बमोजिमको आयकर दखिला गरेकोले यो कर चुक्ताको प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ।

आय विवरण पेश गरेको मिति	जम्मा आय (कारोबार) रकम रु	कर योग्य आय रु.	दाखिला गरेको कर रकम रु
२०७६.०५.१६	८२४,०००.००	८८,०००.००	२,५००.००

२६/०५/१६
देवराज भुसाल
(कर अधिकृत)

पुनः यो प्रमाणपत्र त्यस फर्म/ उद्योग कम्पनी / संस्थाले पेश गरेको विवरणको आधारमा जारी गरिएको छ। पेश भएको आय विवरण छानबिनमा परेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण हुन सक्ने जानकारी गराइन्छ।

नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

आन्तरिक राजस्व विभाग

आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमक

(आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २६ संग सम्बन्धित)

प.सं: २०७६.०७७
च.नं.

यो विवरण मिति २०७६.०५.१६ मा रुजु भएको छ।

मिति: २०७६.०५.१६

बिषय : कर चुक्ता प्रमाण पत्र ।

श्री वत्स ईलेक्ट्रोनिक सेन्टर

१- गौरादह, झापा

स्थायी लेखा नं : ६ ०५६ २६ १०८

यस कार्यालय अन्तर्गत दर्ता रहेका तपाईं ले आ.व २०७५.०७६ मा देहाय बमोजिमको आय रकमको आय विवरण मिति २०७६.०५.१६ मा यस कार्यालयमा पेश गरी सो अनुसार देहाय बमोजिमको आयकर दखिला गरेकोले यो कर चुक्ताको प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ ।

आय विवरण पेश गरेको मिति	जम्मा आय (कारोबार) रकम रु	कर योग्य आय रु.	दाखिला गरेको कर रकम रु
२०७६.०५.१६	१,०५५,०००.००	९९,०००.००	२,५००.००

देवराज भुसाल
(कर अधिकृत)

पुनश्च: यो प्रमाणपत्र त्यस फर्म/ उद्योग कम्पनी / संस्थाले पेश गरेको विवरणको आधारमा जारी गरिएको छ। पेश भएको आय विवरण खानबिनमा परेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण हुन सक्ने जानकारी गराइन्छ।

760018778450

760018778450

आय विवरण

स्रोत रहेको व्यवसायबाट मात्र यस आयवर्षमा रु. २० लाख सम्म कारोवार र रु. २ लाख सम्म आय हुने प्रकृतिका व्यक्तिको लागि ।
 आय वर्ष २०७६/२०७७ आ.रा.का. को नाम: आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमक-भापा
 कारोवार बन्द भएको भए बन्द भएको मिति:

१. करदाता सम्बन्धि विवरण:

स्था.ले.नं.	६०५६२३०				
नाम	नारा डी डाल				
ठेगाना	घर नं.	वार्ड नं.	गाउँ/टोल र बाटोको नाम	☐ म.न.पा. ☐ उ.प.न.पा. ☒ न.पा. ☐ गा.वि.स.	जिल्ला
				०१२६६	०१५१
फोन		मोवाइल		इमेल	

२. फर्म सम्बन्धि विवरण:

नाम	डी डाल फार्मल प्रसल				
ठेगाना	घर नं.	वार्ड नं.	गाउँ/टोल र बाटोको नाम	☐ म.न.पा. ☐ उ.प.न.पा. ☒ न.पा. ☐ गा.वि.स.	जिल्ला
				०१२६६	०१५१

३. करको गणना:

१	कारोवारको रकम	६०६०००
२	कट्टीहुने रकम	५६५६००
३	आय	(१-२) ४०४००
४	लाग्ने कर	
५	दफा ११७ बमोजिमको शुल्क	
६	दफा ११८ बमोजिमको व्याज	
७	जम्मा तिर्नुपर्ने कर	(४+५+६) ५५९८५

४. कर दाखिला विवरण:

क्र. सं.	आर्थिक वर्ष	राजस्व खाता नं.	भुक्तानीको किसिम	भौचर/रसिद नं.	बैंकको नाम	शाखा	आराकाको नाम	दाखिला मिति	दाखिला रकम
१	०७/.../...	१११११	बैंक	६२५८७	रा.वा.बैंक	दमक	करदाता सेवा	०७/२/७६...	५५९८
२		१११३१	बैंक				कार्यालय दमक	०७/.../...	

५. करदाताको घोषणा

मेरो चालु आ.व.मा उपरोक्तानुसार नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट रु. २० लाख सम्म कारोवार र रु. २ लाख सम्म मात्र आय भएको तथा म नेपालको वासिन्दा व्यक्ति भएकोले ऐन २०५८ को दफा ४ (४) को व्यवस्था लागु हुने गरी छनौट गरेको छु । यो आय विवरणमा लेखिएको कुरा ठीक साँचो हो । भुटा ठहरिएमा कानून बमोजिम सहने बुझाउने छु ।

कर वा प्रतिनिधिको दस्तखत	डी डाल
प्रतिनिधिले दस्तखत गरेको भए प्रतिनिधिको नाम	
मिति	२०७६/०५/१६
म्याद थप भए विवरण दाखिला गर्ने अन्तिम मिति	

६. कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र

विवरण दर्ता नं. (Submission No.)	
विवरण दर्ता मिति	
विवरण बुझ्ने कर अधिकृतको नाम	
विवरण बुझ्ने कर अधिकृतको दस्तखत	

0018777965

आय विवरण

नेपालमा स्रोत रहेको व्यवसायबाट मात्र यस आयवर्षमा रु. २० लाख सम्म कारोवार र रु. २ लाख सम्म आय हुने प्रकृतिका व्यक्तिको लागि ।
 आय वर्ष २०७८/२०७९ आ.रा.का. को नाम: आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमक-भापा
 कारोवार बन्द भएको भए बन्द भएको मिति:

१. करदाता सम्बन्धि विवरण:

स्था.ले.नं.	६०५६२६२३०					
नाम	नाराही हल					
ठेगाना	घर नं.	वार्ड नं.	गाउँ/टोल र बाटोको नाम	☐ म.न.पा. ☒ न.पा.	☐ उ.प.न.पा. ☐ गा.वि.स.	जिल्ला
		०२		नाराही		भापा
फोन	मोवाइल			इमेल		

२. फर्म सम्बन्धि विवरण:

नाम	डी.एस.सी. फलफूल परसल					
ठेगाना	घर नं.	वार्ड नं.	गाउँ/टोल र बाटोको नाम	☐ म.न.पा. ☒ न.पा.	☐ उ.प.न.पा. ☐ गा.वि.स.	जिल्ला
		०२		नाराही		भापा

३. करको गणना:

१	कारोवारको रकम	७९००००
२	कटौत हुने रकम	७९२०००
३	आय	(१-२) ७७०००
४	लाग्ने कर	
५	दफा ११७ बमोजिमको शुल्क	
६	दफा ११८ बमोजिमको व्याज	
७	जम्मा तिर्नुपर्ने कर	(४+५+६) २९४४

४. कर दाखिला विवरण:

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	राजस्व खसम नं.	भुक्तानीको किसिम	भौचर/रसिद नं.	बैंकको नाम	शाखा	आराकाको नाम	दाखिला मिति	दाखिला रकम
१	०७/०८/०९	१११११	बैंक	६२१८६	रा.वा.बैंक	दमक	करदाता सेवा	०७/०८/०९	२९४४
२		१११३१	बैंक				कार्यालय दमक	०७/०८/०९	

५. करदाताको घोषणा

मेरो चालु आ.व.मा उपरोक्तानुसार नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट रु. २० लाख सम्म कारोवार र रु. २ लाख सम्म मात्र आय भएको तथा म नेपालको वासिन्दा व्यक्ति भएकोले ऐन २०५८ को दफा ४ (४) को व्यवस्था लागु हुने गरी छनौट गरेको छु । यो आय विवरणमा लेखिएको कुरा ठीक सचो हो । भुटा ठहरिएमा कानून बमोजिम सहने बुझाउने छु ।

कर वा प्रतिनिधिको दस्तखत	तीर
प्रतिनिधिले दस्तखत गरेको भए प्रतिनिधिको नाम	
मिति	२०७८/०८/१६
म्याद थप भए विवरण दाखिला गर्ने अन्तिम मिति	

६. कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र

विवरण दर्ता नं. (Submission No.)	
विवरण दर्ता मिति	
विवरण बुझ्ने कर अधिकृतको नाम	
विवरण बुझ्ने कर अधिकृतको दस्तखत	

अनुसूची १०

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.

शाखा कार्यालय पुनः ग. वि.

भौचर नं. ०७०२५००३

वैधो प्रति

मिति

खाता नम्बर २२९००९०२० (बुझाउने व्यक्तिको लागि)

वर्ष	महिना	गते
<u>२०७६</u>	<u>०४</u>	<u>२९</u>

खाता संचालन गर्ने कार्यालयको नाम पुनः ग. वि. कार्यालय

उपरोक्त हिसाबमा जम्मा हुने गरी बुझाउन ल्याएको देहायको रकम बुझिल्यो ।

को ले खाता

चेक/डाफ्ट नं.	रु.	पै.
<u>१२५५</u>		
<u>जम्मा १२५५</u>		

अक्षरूपी जम्मा रु. १२५५ रुपैयाँ पाँच सय मात्र

वापत धरो वि. रकम

रकम जम्मा गर्न पठाउने कार्यालयको नाम: पुनः ग. वि. कार्यालय

रकम जम्मा गर्न पठाउने कार्यालयको कोड नं. १५८०३९२०९

रकम बुझाउने व्यक्तिको नाम र फोन नं. पुनः ग. वि. ९७५२६५५११९

रकम बुझ्नेको दस्तखत

बैंक अधिकृत

को ले वि. का. को नाममा खोलिएको एकल ख.१ चाल खर्च, ख.२ पंजीगत खर्च, ख.१० विनियम व्यवस्था, ख.३...

राजस्व व्यवस्थापन सुचना प्रणाली
REVENUE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
आम्दानी रसिद भौचर
(REVENUE VOUCHER)

ग्राहक प्रतिलिपि

आम्दानी रसिद

जम्माकर्ता

आर्थिक वर्ष:

२०७७/७८

भुक्तानीकर्ताको

रसिद नं.:

३५८०३१२०१-७७-१९

संकेत:

आम्दानी रसिद

२०७७/०४/२९

पान नं.:

मिति:

नाम:

अर्जुन दाहाल

कार्यालय:

जिल्ला हुलाक कार्यालय (

ठेगाना:

गौरादह - ३, गौरादह

३५८०३१२०१)

फोन:

९८४२६४४१७८

सि.नं.	भौचर नं	राजस्व शीर्षक	वापत	रकम	आय बर्ष	श्रोतमा कर कट्टी
१	१९३३९१९	हुलाकसेवा शुल्क (१४२२२) सात सय पचास रुपैया मात्र	पोष्ट बक्स शुल्क जम्मा	७५० ७५०	२०७७/७८	होइन

१००१८१७०५६
आय विवरण

सम्पत्ति नभर अरु आयवर्षका रू ४० लाख सम्म कारोवार र रू ३ लाख सम्म आय हुने व्यक्तिका लागि
आ रा का को नाम आम्नीको राखेर बाढीले दाख गर्नु

सम्पत्ति विवरण:

क्र.सं.	वर्ष	वार्ड नं.	आउँ/टोल र बाढीको नाम	☐ म.ज.पा. ☒ ज.पा. ☐ उ.प.ज.पा. ☐ मा.वि.स.	विवरण
०२			बोचार्दोल	ज.पा.	१५/५

३. कर्न सम्पत्ति विवरण:

क्र.सं.	वर्ष	वार्ड नं.	गाउँ/टोल र बाढीको नाम	☐ म.ज.पा. ☒ ज.पा. ☐ उ.प.ज.पा. ☐ मा.वि.स.	विवरण
			उ.प.ज.पा. सहायक सहर	ज.पा.	१५/५

३. करको भण्डा:

१	कारोवारको रकम	
२	व्यक्तिगत रकम	२५५५५५
३	आय	१५-२
४	सन्धि कर	
५	रुफा ११७ बसोजिमको सुल्का	
६	रुफा ११६ बसोजिमको व्याज	
७	जम्मा तिर्नुपर्ने कर	(४+५+६)

४. कर दाखिला विवरण:

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	राजस्व कला नं.	भारतीय/राज्य नं.	शेखको नाम	शाखा	आराकाको नाम	दाखिला मिति	दाखिला रकम
१	०७ / /	१११११	६२३७	रा.आ.स.क.	इमक	काठमाडौं सेवा	०७-३६/७	५५५
२		१११३१				काठमाडौं इमक	०७ / /	

५. करदाताको घोषणा
मेरो वालु आ.व.मा उपरोक्तानुसार नेपालमा झोल भएको व्यवसायबाट रु. २० लाख सम्म कारोवार र रु. २ लाख सम्म मात्र आय भएको तथा म नेपालको वासिन्दा व्यक्ति भएकोले ऐन २०५८ को दफा ४ (४) को व्यवस्था लागु हुने गरी घुनोट गरेको छु । यो आय विवरणमा लेखिएको कुरा ठीक सही हो । भुटा ठहरिएमा कानून बसोजिम सहजै बुझाउने छु ।

कर वा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर
प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको भए प्रतिनिधिको नाम
निति
म्याड बा भए विवरण दाखिला गर्ने अन्तिम मिति

६. कायादख प्रयोक्तको लागि मात्र
विवरण हार्न न (Submission No.)
विवरण हार्नो मिति
विवरण बुझ्ने कर अधिकृतको नाम
विवरण बुझ्ने कर अधिकृतको हस्ताक्षर

[Signature]
२०७६ १०५ १७६

०२०१८११११०५

आय विवरण

समाप्त हुनु भन्दा अघिल्लो बराबरको वर्षको आय विवरणमा १० लाख सम्म करकोषमा र १०० लाख सम्म आयको लागि करकोषमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
 आयको आधारमा करकोषमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
 आयको आधारमा करकोषमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

१. करदाता सम्बन्धि विवरण:

व्या.सं.नं.	१०२०१८११११०५		व्या.सं.नं.	१०२०१८११११०५	
नाम	राजेश्वर शर्मा		व्या.सं.नं.	१०२०१८११११०५	
हेतुमा	वर्ष नं.	वर्ष नं.	व्या.सं.नं.	वर्ष नं.	वर्ष नं.
वर्ष	२०१८	२०१९	व्या.सं.नं.	२०१८	२०१९
वर्ष	२०१८	२०१९	व्या.सं.नं.	२०१८	२०१९

२. फर्म सम्बन्धि विवरण:

व्या.सं.नं.	१०२०१८११११०५		व्या.सं.नं.	१०२०१८११११०५	
नाम	राजेश्वर शर्मा		व्या.सं.नं.	१०२०१८११११०५	
हेतुमा	वर्ष नं.	वर्ष नं.	व्या.सं.नं.	वर्ष नं.	वर्ष नं.
वर्ष	२०१८	२०१९	व्या.सं.नं.	२०१८	२०१९

३. करकोषमा

१	कारोबारको रकम	०	०	०	०
२	करीबि रकम	०	०	०	०
३	आय	०	०	०	०
४	लाभको कर	०	०	०	०
५	दुर्घटना १९९० सम्मको शुल्क	०	०	०	०
६	दुर्घटना १९९० सम्मको आय	०	०	०	०
७	जम्मा तिर्नुपर्ने कर	०	०	०	०

४. कर दाखिला विवरण:

क्र.	आर्थिक वर्ष	समाप्त गर्ने मिति	भौतिक रूपमा वा कम्प्युटर मा	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
१	०१	१९९९	०	०	०	०	०	०	०
२	०२	१९९९	०	०	०	०	०	०	०

५. करदाताको घोषणा

मेरो वार्षिक आयमा उल्लेख गरिएको आयको आधारमा २० लाख सम्म करकोषमा र १०० लाख सम्म आयको लागि करकोषमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
 मेरो वार्षिक आयमा उल्लेख गरिएको आयको आधारमा २० लाख सम्म करकोषमा र १०० लाख सम्म आयको लागि करकोषमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
 मेरो वार्षिक आयमा उल्लेख गरिएको आयको आधारमा २० लाख सम्म करकोषमा र १०० लाख सम्म आयको लागि करकोषमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

कर वा प्रतिनिधिको इस्तखत
 प्रतिनिधिको इस्तखत गरेको भए प्रतिनिधिको नाम
 मिति
 २०१८/११/११०५

६. कायांलय प्रयोक्तको साथै मात्र

विवरण हुने वं (Submission No.)	
विवरण हुने मिति	
विवरण हुने कर अधिकृतको नाम	
विवरण हुने कर अधिकृतको इस्तखत	

आय विवरण

यो फर्म कसो बन्दो/बन्दो नभएको अवस्थामा यसको प्रशासनिक र २० लाख भन्दा कम आयको लागि १०% र २० लाख भन्दा बढी आयको लागि २०% दरको आय कर लागू हुनेछ। यो फर्म कसो बन्दो/बन्दो नभएको अवस्थामा यसको प्रशासनिक र २० लाख भन्दा कम आयको लागि १०% र २० लाख भन्दा बढी आयको लागि २०% दरको आय कर लागू हुनेछ।

करदाताको जानकारी विवरणः

नाम	राजेश कुमार शर्मा	
पता	काठमाडौं, नेपाल	
व्यवसाय	रिजल एभिएस	
व्यवसायको प्रकार	☐ म.म.स. ☐ म.स.स. ☐ म.स.स. ☐ म.स.स.	☐ म.म.स. ☐ म.स.स. ☐ म.स.स. ☐ म.स.स.

वर्षको स्वचालित विवरणः

वर्ष	वार्ड नं.					
२०७३	१	२	३	४	५	६

करदाताको आय विवरणः

वर्ष	करदाताको नाम	व्यवसायको नाम	व्यवसायको प्रकार	व्यवसायको स्थान
२०७३	राजेश कुमार शर्मा	रिजल एभिएस	म.म.स.	काठमाडौं, नेपाल

४. कर दाखिल विवरणः

वर्ष	करदाताको नाम	करदाताको पता	करदाताको स्थान	करदाताको प्रकार	करदाताको आय	करदाताको कर	करदाताको तिरि	करदाताको तिथि
२०७३	राजेश कुमार शर्मा	काठमाडौं, नेपाल	काठमाडौं, नेपाल	म.म.स.	२० लाख	२ लाख	२०७३-०५-१०	२०७३-०५-१०

५. करदाताको योग्यता

यो फर्म कसो बन्दो/बन्दो नभएको अवस्थामा यसको प्रशासनिक र २० लाख भन्दा कम आयको लागि १०% र २० लाख भन्दा बढी आयको लागि २०% दरको आय कर लागू हुनेछ। यो फर्म कसो बन्दो/बन्दो नभएको अवस्थामा यसको प्रशासनिक र २० लाख भन्दा कम आयको लागि १०% र २० लाख भन्दा बढी आयको लागि २०% दरको आय कर लागू हुनेछ।

कर वा प्रतिनिधिको दस्तखत

प्रतिनिधिको दस्तखत गरेको भए प्रतिनिधिको नाम

निर्दिष्ट

म्याड बाप भए विवरण दाखिल गर्ने अनिम्ति

६. आवेदनको प्रत्यापनको लागि म्याड

विवरण हुने नं. (Submission No.)

विवरण हुने तिथि

विवरण हुने कर अधिकृतको नाम

विवरण हुने कर अधिकृतको दस्तखत

गौरादह नगरपालिका

०३ नं वडा कार्यालय
गौरादह नगरपालिका
भापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति: २०७७/११/०२

गौरादह नगरपालिका

३ नं वडा कार्यालय

गौरादह झापा १ प्रदेश
नगदी/प्राप्ती रसिद

रसिद नं.: 302-6728
मिति: 2077-11-02 (2077/2078)

म.ले.प. फारम नं.: ३०१

बिद्युतिय करोबार सकेत नं.:

श्री: अर्जुन दाहाल, गौरादह नगरपालिका-०३, बाट देहाय बमोजिम जम्मा रु. ३३०.००
अक्षरेपी: तीन सय तीस रुपैयाँ शून्य पैसा मात्र प्राप्त भयो।

क्र.सं.	प्राप्ति शिर्षक		बापत / प्रयोजन	रकम रु	प्राप्तिको माध्यम	चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणका हकमा
(१)	संकेत नम्बर (२)	विवरण (३)	(४)	(५)	(६)	चेक/अन्य नं(७)
1	14243	सिफारिस दस्तुर	सिफारिस दस्तुर	330.00	नगद	
जम्मा रकम(अंकमा)				330.00		

नोट: स्थायी बसोबास सिफारिस दस्तुर

बुझाउनेको सही:
स्थायी लेखा नं.:

विद्युतिय रसिद जारी हुँदाको हकमा:
प्रिन्ट मिति: 2077-11-02/11:10 AM

- कर तिरि नगरको बिकार बने।
- नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि सेवा सुबिधा उप बाध्य हुने छैन।
- कर तिर्नु, सबै नगरवासी सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार।
- कर तिरो, सभ्य नागरिक।
- समयमै कर तिरो, जरि

कर सम्बन्धी विस्तृत जानकारी शाखामा सम्पर्क

कर तिर्नु भए

बुझिलिनेको सह नाम कमल दर्जा कर्मचारी

प्रिन्ट गर्नेको न

नारायण + सीता बहाल
हेलौचा गाविस भोजपुर

तामेशतार दोलखाबाट भोजपुर हेलौचा गाविस र भापाको गौरादह

किशोर + तारा बहाल
गौरादह, विष्णुकोक, कापा

दिल्लीराम अग्रवंश

विष्णुप्रसाद वंश क'

कुनै पुरुष विशेषद्वारा रचना नगरिएका कारण वेदनाई अपौरुषेय भन्ने गरिन्छ । कुण्डलिनी जागरणबाट शक्तिको उद्वर्गमन सँगै आज्ञा चक्र खुलिसकेपछि आफ्ना दिव्यचतुर्का माध्यमले शब्दब्रह्म वा अक्षरब्रह्मको दर्शन गर्न मुनि र महर्षिहरूले वैदिक मन्त्रहरूको संकलन गरेका हुन् ।
-वेद

* विष्णुकान्त दोलखा तामेशतारबाट डाँडा बोखिम भोजपुर आएको मुन्डाई पाइन्छ । * मोहनप्रसाद तोपगछी - १ पडुमारी भापा बसोबास । * किशोर हेलौचा - ६ डाँडा बोखिम भोजपुरबाट गौरादह कापा बसोबास, विष्णु प्राधिकरणमा कार्यरत । * बाबुराम हेलौचा डाँडाबोखिमभोजपुरबाट गौरादह कापा बसोबास । * नारायण हेलौचा गाविस ६ डाँडा बोखिम बसोबास ।

अनुसूची-६

सि.नं. 0033713

गोकर्णेश्वर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जोरपाटी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश, नेपाल

कम्प्युटर रजिस्ट्र नं: २६१३२

आवृत्तानी-रसिद
(सेवाग्राही प्रति)

मिति: २०७३

२०२१-०१-२४

श्री. रमेश दाशराल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका-५, काठमाडौं बागमती प्रदेश

विवरण	बा. नं.	रकम	रकम	पैसा
दायत (१)		रुपैया (३)	५००	००
श्राव्यानी संकेत नम्बर (२)				
जम्मा			५००	००

अक्षरणी: ५, १०० ५००

रकम बुझाउनेको

साभार बाबुराज
रकम बुझाउनेको सही

- कर तिरी नगरको विकास निमार्णमा सहयोगी बनी ।
- नगरपालिकालाई तिर्नुभने सम्पूर्ण कर चुका नगर कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यालय बाध्य हुने छैन ।
- कर तिर्नु सवै नगरवासीहरुको कर्तव्य हो भने सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार हो ।
- कर तिरी, सभ्य नागरिक बनी ।
- समयसै कर तिरी, जरिवानाबाट बचौ ।
- कर सवबन्धी विस्तृत जानकारीको लागि राजस्व शाखामा संपर्क राख्नु होला ।

कर तिर्नु भएकोमा
धन्यवाद ।

गौरीगञ्ज नगरपालिका

२ नं. वडा कार्यालय

जोरपाटी काठमाडौं

बागमती प्रदेश नेपाल

फोन नं.:

फोन. ०१-४९९२६७४

मिति: २०७७/१०/१९

पत्र संख्या: ०६६/०६८
बसानी नं. १३८१

बिषय: अस्थायी बसोबास सिफारिस ।

श्री: जो जस सँग सम्बन्धित छ ।

प्रस्तुत बिषयमा, श्री अर्जुन दाहाल झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं.०३ (साविक:गौरादह गा.बि.स. वडा नं ०४) अन्तर्गत तल उल्लिखित स्थानमा रहेको घरधनी किरण मोक्तानको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको घरमा विगत २०७७-०९-०८ गते देखि हाल सम्म अस्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएको ब्यहोरा सिफारिससाथ अनुरोध गरिन्छ ।

१.बसोबास गर्नेकोनाम:-अर्जुन दाहाल ना.प्र.न.०४२०४५-१२३० झापा

बसोबास स्थान

सुमन
२०७७-१०-१९
वडा सचिव

क्र.स.	टोल	बाटोको नाम:	घर न.
१.	जोरपाटी		

अ निवेदनकाले उल्लेख गरे बमोजिमको मितिदेखि

सुरमा बहालमा हालसम्म बरदै आएको ठिक साँचो हो

सस नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा

रियाजत बाँकी रहेको छैन । झुठा ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम

हुला बुझाउला ।

स्थल: धनकुटा

सम: बुधाराज दिपिङ्ग (किरा)

कासल नं. १७३०

फोन. ९४ ०१-५९११५७

(नागरिकता पुमाणपत्रका ५)

ಗೌರವೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ: 2024/09/05

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ					
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಾಮ	ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ	ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ	ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...

ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ: ₹ 1,00,000.00
 ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ: ₹ 1,00,000.00

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ					
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ					

ಇತರ ವಿವರಗಳು: ...
 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ: ₹ 1,00,000.00
 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ: ₹ 1,00,000.00

ಅಧಿಕಾರಿ
 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ

मौकणेश्वर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जोरापाटी, काठमाडौं, बागमती प्रदेश नेपाल

00230

सि.नं. : 0023420

सम्पत्ति तथा भूमिकर रसिद

आवृत्त वर्षादि: २०७६ आषाढ मसान्तसम्म
जग्गा मापन एकाइ मपानी-आम-पैसा-आम
लेखचल मापन एकाइको कूट

आ.नं. : २०७६/२०७६
सि.नं. : २२४३२
दि.दि. : २०७६/०९/०६
श.मा. : मौकणेश्वर नगरपालिका
ध.नं. :

रसिद नं. : २५७६३
कारवाहा संकेत नं. : ०१-०१-०१००
कारवाहाको नाम : किरण मोलान
प्रदेश : बागमती प्रदेश
सदरमुकामको नाम :

जिल्ला : काठमाडौं
वडा : २

जग्गाको विवरण					भौतिक लक्षणको विवरण				सुपान		क्षेत्रफल
क्र.सं./सं.सं.	साविक गा.वि.सं./वडा/लेख	वडा नं.	जग्गा नं.	वि.सं.	अंश	प्रमाण	अंश	जग्गाको कायम रूप	सुपानको कायम रूप	जग्गाको क्षेत्रफल	
	मौकणेश्वर नगरपालिका										
अन्य सेवा सुपानको विवरण :								आवृत्त आ.नं. बी	जग्गाको रकम रु.		
सि.सं. नं.			सि.सं.को नाम			रकम रु.			अन्य सेवा सुपान रु.		
									टुट रकम रु.		
									बुद्ध रकम रु.		
									इकाईको रकम रु.		
									अन्य सेवा सुपान रु.		
									अतिरिक्त रकम रु.		
									कुल जग्गा रु.		

आवृत्त वर्षादि: २०७६ आषाढ मसान्तसम्म

आवृत्त वर्षादि: २०७६ आषाढ मसान्तसम्म

गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप

प्रमाणपत्र जारी गर्ने
कार्यालय

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

ना°प्र°नं° : ३७६३९-२११०३३-४९०१

नाम थर	किरण मोक्तान	लिंग	महिला
जन्म स्थान	जिल्ला रामेछाप गा°वि° स° पकरबास	वडा नं°	८
स्थायी बासस्थान	जिल्ला रामेछाप गा°पा° खाँडादेवी	वडा नं°	६
जन्म मिति	साल २०३६ माहिना ०४ गते २५		
बाबुको नाम थर	सोम बहादुर मोक्तान	ना°प्र°नं°	
ठेगाना	पकरबास गा°वि° स° ८, रामेछाप	ना° कि° वंशज	
आमाको नाम थर	XXX	ना°प्र°नं°	
ठेगाना		ना° कि°	
पति/पत्नीको नाम थर	खड्ग बहादुर घिमिरे	ना°प्र°नं°	
ठेगाना	खाँडादेवी गा°पा° ६, रामेछाप	ना° कि° वंशज	

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details

Citizenship Certificate No.:	37639-211033-4901	Sex:	Female
Full Name:	KIRAN MOKTAN		
Date of Birth (AD):	Year: 1979	Month:	AUG
		Day:	10
Birth Place:	District: Ramechhap		
	VDC: Pakarbas	Ward No.:	8
Permanent Address:	District: Ramechhap		
	R. M. Khandadevi	Ward No.:	6

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

नागरिकता किसिम वंशज

प्रमाण पत्र बाहकको दस्तखत (दायाँ) औंठाको छाप (बायाँ)

क्रमांक १०१

मिति : २०७६-०६-२९
प्रतिलिपि दिने अधिकारीको
नाम : लिला कुमारी के.सी. पाण्डे
दर्जा : प्रमुख जिल्ला अधिकारी
दस्तखत :

प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारीको
दस्तखत :
नाम थर : भिमराज पोखरेल
दर्जा : सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जारी मिति : २०५४.०९.०९

टिप्पणी : दोस्रो प्रतिलिपि नं° ५६०७८

यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पार्नुभएमा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा प्रहरी कार्यालयमा बुझाईदिनुहोला ।

अनुसूचि-१६
(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय
३११६६ गाउँ विकास समिति नमस्पाविकी -
२०१५१ जिल्ला

दर्ता नं. ०३

दर्ता मिति : २०६४/१/१९

पारिवारिक लगत फारम नं.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बसाई सराई दर्ताको प्रमाणपत्र

यस कार्यालयमा खडा गरिएको बसाई सराई दर्ता किताब अनुसार प्रमाणित गरिन्छ कि सूचक भी ~~लिखोर प्रसाद दाहाल~~ ले भरको अनुसूचि-६ को बसाई सराईको सूचना फाराम बमोजिम ~~३०१५१~~ जिल्ला ~~३११६६~~ गा.वि.स./न.पा. वडा नं. ~~६~~ बस्ने भी ~~लिखोर प्रसाद दाहाल~~ एउटा/निम्न लिखित परिवार सहित मिति ~~२०६३/११/१०~~ मा ~~३०१५१~~ जिल्ला ~~३११६६~~ गा.वि.स./नगरपालिका वडा नं. ~~९~~ मा बसाई सरी भएको हो/बाट बसाई सरी आएको हो।

बसाई सरी जाने/आउने परिवारका सदस्यको विवरण:

सि. नं.	नाम, थर	जन्म मिति	सूचक संगको नाता	अन्य घटना दर्ता भए नभएको	कैफियत
१	लिखोर प्रसाद दाहाल	६३ वर्ष	आफू		[Red Stamp]
२	लिखोर प्रसाद दाहाल	३२ वर्ष	दाइ		
३	नामा दाहाल	३४ वर्ष	बहि		
४	लिखोर प्रसाद दाहाल	२९ वर्ष	दाइ		
५	नामा दाहाल	२६ वर्ष	बहि		
६	गणेश दाहाल	२२ वर्ष	दाइ		
७	कुलपुत्र दाहाल	२१ वर्ष	दाइ		
८	नामा दाहाल	१२ वर्ष	बहि		
९	नामा " "	११ वर्ष	नाति		
१०	नामा " "	९ वर्ष	नातिनी		

११ (नामा दाहाल दाहाल)
सूचकले नागरिकता लिएको भए
प्रमाणपत्र नं.
जारी मिति र जिल्ला
२०६३/१/१९
३०१५१

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको
सही :
नाम, थर :
मिति :
अमर शिमेरे
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
गोराबट, काभ्रे

गौरादह नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गौरादह, झापा
सुदूर पश्चिम प्रदेश, नेपाल

पत्र सं. - ०१०/०१७८
सं. - १४६

मिति : २०७३/०५/०९

श्री विन्ला प्रशासन कार्यालय,
भद्रपुर, झापा ।

विषय : सिफारिस सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस गौरादह नगरपालिका वडा नं ३ स्थित कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन नामक कम्पनीको नाम स्वीकृत भएको हुँदा कम्पनी स्वीकृत हुँदाको बखत उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरु पुरा गर्न तथा कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि उक्त मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन नामक संस्था दर्ता गरिदिनुहुन सिफारिस गरिएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।

Pragna Adhikari 09

प्रज्वल अधिकारी
अधिकृत छैठौं

उपरोक्त अधिकारी
अधिकृत सार थिए

श्री ५ को सरकार

अनुसुची

गृह विभागलय

(नियम ७ रंगा संख्या)

पंजिबका डिप्यारो (रजिस्ट्रार) को कार्यालय

जन्म रता को प्रमाण पत्र

दरमि मिति २०३४/१२/१९९

दरमि नमबर १९८९

यस कार्यालयमा सुबक श्री दीप सुसाद दाहाल ले भरेको अनुसुची ५

कारमको आधारमा खडा गरिएको दर्ता किताब अनुसार प्रमाणित गरिएको कि श्री २१५१

सुद दाहाल को नावो/नामिनी श्री दिबा सुसाद

दाहाल तथा श्री मती कुमारी दाहाल को

जोरा/जोरा श्री सिर्षी राध दाहाल को मिति २०३४/१२/१९

१०/१०/०५ देखादा १ मा जन्म भएको हो।

स्थानीय पंजिकर्ता/पिकाटीको सहायः

नामः सिर्षी राध दाहाल

मिति २०३४/१२/१९

कार्यालयको नामः नामदाई

नगर/गाउँ पां. स्थानीय पंजिकर्ता/पिकाटीको कार्यालय

जिल्लाः सोलापा

नाम
 पता
 जिला
 तहसील
 पोस्टाफिस

श्री ५ को सरकार
 गृह मन्त्रालय
 (नियम ७ रंग मन्त्रिधर)
 अनुसूची १२
 पञ्चिकाधिकारी (रजिस्ट्रार) को कार्यालय

जन्म रतीको प्रमाण पत्र

रति मिति - १९९१-१२-१९
 रति नम्बर - १९७४

यस कार्यालयमा सूचक श्री दीप्ता ... प्रसाद ... दहाले ... ले भरिने अनुसूची १
 नम्बरको आधारमा खडा गरिएको रती किशोर अनुसार प्रमाणित गरिन्छ कि श्री प्रसाद
 ... दहाले ... को सती/नातिनी श्री दीप्ता ... प्रसाद ...

उक्त ... तथा श्रीमती दीप्ता ... दहाले ...
 श्रीमती श्री दीप्ता ... दहाले ...
 रोजने दीप्ता ... मा जन्म भएको हो।

स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको
 सहायता
 नामः ...
 मिति ...
 कार्यालयको नामः दीप्ता
 नगर/गाउँ पाँ. स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको कार्यालय
 बिरताः - ...

वि० सं० को कार्यालय

लोपगाछी गा० विकास समितिको कार्यालय
लोपगाछी भन्पा

वार्ड नं. १

दोस्रो नं.:- गडुरमारी क

घर नं.:- १६ क

घरको किसिम:- फट्टी टाटी फुसको दानो

घरमूलीको नाम घर:-

परिचय कार्ड

परिवार संख्या १८

मिति:- २०२०/१/३१

घा./ब.:- ०८९१०५०

क्र.सं.	नाम घर	लिंग	उमेर	सुसं नाता	पेशा	नागरिकता	कैफियत
१	टिका प्र. दहाल	पु.	४९	मु.	श्वेती	द	
२	ईक कुमारी	स्त्री	४६	प्रिमती	॥	॥	
३	फिसोर प्र	पु.	२४	दौरा	निजामती	॥	
४	कृष्ण कु	स्त्री	१८	दौरा	—	देन	
५	सिताराम	पु.	१४	दौरा	—	॥	
६	गणेश प्र	पु.	१०	दौरा	—	॥	
७	इन्दीरा देवी	स्त्री	८	दौरा	—	॥	
८	फलपना	स्त्री	६	दौरा	—	॥	
९	राजु प्र	पु.	४	दौरा	—	॥	

काम तामेल गर्ने

नाम घर:-

[Signature]

वाके सदस्य

नाम घर:-

[Signature]

मा वि स. अध्यक्ष

नाम घर:-

प्रमाण
भी प्रका सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
पञ्चिकरण शाखा

अनुसूची-१२
(नियम ७ सँग सम्बन्धित)

जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र

दर्ता मिति : २०६३/१२/१६
दर्ता नम्बर : ८५

यस कार्यालयमा सूचक श्री विश्वेश्वर शहील ले भरेको
अनुसूची २ को फारामको आधारमा खडा गरिएको दर्ता कित्ताब अनुसार प्रमाणित
गरिन्छ को श्री विश्वेश्वर शहील को नाती/नुसिनी
श्री विश्वेश्वर शहील तथा श्रीमती ना.रा.का.शहील को
छोरा/जोरा श्री आर्जुन शहील को मिति २०५२/१०/१८
मा ता.पा.शहील नं. १ भक्तपुर जन्म भएको हो ।

स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको

सही :
नाम :
मिति :

कार्यालयको तार : ता.पा.शहील

गा.वि.स./न.पा. स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको कार्यालय

जिल्ला भक्तपुर

चाप
दस्तावेजको ना. प्र. प.

२१११ प्रमाण
८११

विश्वेश्वर शहील
स्थानीय पञ्चिकाधिकारी

श्री ५ को सरकार
 स्थानीय विकास मन्त्रालय (नियम ७ संग सम्बन्धित)
 पंजिकरण शाखा

अनुसूची-१२

जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र

दर्ता मिति : २०६३/११/१६

दर्ता नम्बर : ८८

यस कार्यालयमा सूचक श्री विश्वर काहाल ले भरेको

अनुसूची २ को फारामको आधारमा खडा गरिएको दर्ता किताब अनुसार प्रमाणित

गरिन्छ की श्री राधाका काहाल को नाती/नृत्तीनी

श्री विश्वराम काहाल तथा श्रीमती देवि कुमारी काहाल को

छोरा/छोरी श्री राजत काहाल को मिति २०६३/११/१३

मा विश्वराम काहाल जन्म भएको हो ।

स्थानीय पंजिकाधिकारीको

सही :

नाम :

मिति :

कार्यालयको नाम : विश्वराम काहाल

गा.वि.स./न.प्र. स्थानीय पंजिकाधिकारीको कार्यालय

जिल्ला सप्तरी

११

हुलहाको ना. प्र. प.

५६६३, २३६ खापा

(Handwritten signature and stamp)
 २०६३/११/१६

नेपाल
श्री ५ को सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय (नियम ७ संग सम्बन्धित)
पंजिकरण शाखा

जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र

दर्ता मिति : २०६३/१२/१६

दर्ता नम्बर : ८४

यस कार्यालयमा सूचक श्री विश्वर देहाल ले भरेको
अनुसूची २ को फारामको आधारमा खडा गरिएको दर्ता किताब अनुसार प्रमाणित
गरिन्छ की श्री सिंहाराम देहाल को न्मती/नातीनी
श्री सिताराम देहाल तथा श्रीमती उमला देहाल को
छोरा/छोरी श्री तुलसा देहाल को मिति २०४४/४/२८
मा तोपराधि - १, खन्जा जन्म भएको हो ।

स्थानीय पंजिकाधिकारीको

सही :

नाम :

मिति :

कार्यालयको नाम : तोपराधि

गा.वि.स./न.पा. स्थानीय पंजिकाधिकारीको कार्यालय

जिल्ला १५.१.५१

बापु
दुलहाको ना. प्र. प.

१६६३९१० ५१५
०४४

(Signature)
२०६३/१२/१६

गौरादह नगरपालिका कार्यालय

गौरादह, झापा (नेपाल)

GAURADAHA MUNICIPALITY OFFICE

Gauradaha, Jhapa (Nepal)

पत्र संख्या : ०६४१०६४

मिति : २०६४.१०.६।२२

चलानी नम्बर : ३६८

विषय : पारिवारिक विवरण (सम्बन्धका)

श्री. यो ओ जसु सज सुम्बन्धिका

प्रस्तुत विषयमा पारिवारिक विवरण प्रमाणित गरी पाउं भनी गौरादह नगरपालिका वडा नं. ४ मा वसने तारा देवी दाहालले पेश गरेको आवेदन अनुसार तपश्चिाल छल्लेख भए अनुसारले निवेदन तार देवी दाहाल को पारिवारिक विवरण निम्न प्रमाणित गरिन्छ।

तपश्चिाल

- | क्र.सं. | नाम धर |
|---------|------------------|
| १) | तारा देवी दाहाल |
| २) | बिजो पुराण दाहाल |
| ३) | टिकाराम दाहाल |
| ४) | अर्जुन दाहाल |
| ५) | स्मारिका दाहाल |

नाता
आफु
पति

ससुरा

होरा

होरी

०६४१०६।२२

अर्जुन देवी दाहाल
०६४१०६।२२
संयुक्त वडा कार्यालय

श्री २ नो मरवावर
 भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
 मालपोत विभाग
 मालपोत कार्यालय
 बमक-झापा

विषय:- सम्पत्ति रविपुंजम नं. १०२/०८४
 नो अचल सम्पत्ती १०२/०८४ ... अचारीको वंश-१०२/०८४ ... मा प्रकाश ... राधा प्रकाश/ अशुभा विरसम्बाद वर वसन्तो हुन नमएको भेटो/हाको माथ तुम्कोटी हक भोगको पुत्र अथि वसन्तो हुने अकारको विहित गरी गरिएको विन्म बसोविम अचल एतसी उपार्ई को १०२/०८४ ... देवि भोग सन गउने गरी ... अशुभा विरसम्बाद वर वसन्तो हुने अकारको विहित गरी गरिएको छ/भी। हुने एतसीको बन्ना अरुमा परेको संवा र अयज भेटो / हाको पर जग्गा जेवा वाट ऐन बसोविम बढुन उर्र गरिदीनु होवा अती विहित जग्गा भुची गयोने ... मा बसी विहित सहीछाप गरि दिए / रिस्तो (यो विहित ऐनको अ्यार मित्र पालि गरिदिने छ / भी।) भसी विचार गउ गर।

कार्यालयमा आएको सहीछाप
 दिनेको सहीछाप
 गरी
 बरत
 गयो

दिनेको विन पुस्तिकीको नं./मात्र, बर	विनेको विन पुस्तिकीको नं./मात्र, बर	दिनेको उ नं. सहीछाप	दिनेको उ नं. सहीछाप
१०२/०८४	१०२/०८४	१०२/०८४	१०२/०८४
बस्न	बस्न	बस्न	बस्न
बाहुको नाम	बाहुको नाम	बाहुको नाम	बाहुको नाम
बाबिको नाम	बाबिको नाम	बाबिको नाम	बाबिको नाम

बस्न	बाहुको नाम	बाबिको नाम
१०२/०८४	१०२/०८४	१०२/०८४
१०२/०८४	१०२/०८४	१०२/०८४

दिनांक	दा वि.स. नं. वा. पा.	बिना नं. अचल अकारमा	विज्ञान नं. अचल अकारमा	कामिज	चार किल्ला	धो प्रफल अचल अकारमा	प्रत्येक विज्ञानको अचल अकारमा	हक छोए भएको स्थिति	सोहीको नाम, बर बस्न	हाकको बाबज			
										मोजक	लाज	सोचकम	संदिना
१२/०८	१२/०८	१२/०८	१२/०८	१२/०८	१२/०८	१२/०८	१२/०८	१२/०८	१२/०८				

प्रमाणित प्रतिलिपिहरू:-

- १) ... मा बसोविम विरो विनेको रविप नं. ... मिति ... को रविप
- २) जग्गा सहीको प्रमाण पुर्चा वा अन्य हक भोगक प्रमाण
- ३) विनेकी हक जित्त सहीको
- ४) विनेकी बाबिको हक सहीको
- ५) जग्गीको मा.प्र.नं.

- १) पुनोविम वि. नं. ... (बहु अकारमा) को जग्गा रोडबाट छेप भनी प्रमाणित गर्नेको मा.प्र. र सहीछाप
- २) वि. नं. ... को सही छाप
- ३) रविप नं. ... को सहीछाप
- ४) रविप नं. ... को सहीछाप

विन पुन को विनेको भोगी मा.प्र. नं. ...
 कानूनको अर्थमा ...
 कानूनको अर्थमा ...
 कानूनको अर्थमा ...

साकी ...
 दिनेको सहीछाप
 गरी
 बरत
 गयो

विनेको सहीछाप
 गरी
 बरत
 गयो

दिनेको सहीछाप

गाउँ विकास समितिको कार्यालय

तोपगानी (शापा)

विभिन्न राष्ट्रिय

मिति २०४०।११।११

प्रसाद देहाल

विवरण

जनसंख्या परिचयकार्ड केन्द्र
र डेबलानाबर केन्द्र

रसी नं० ...
उनेको सही

पुशा शापा

वर्ष	जन्मा	कैफियत
४४	१०	
	७	
	१०	

उभनेको सही

मलाना
शापा

(नियम ७ सींग सभ्यत्व) कायिक

श्री ५ को सरकार

गृह मंत्रालय

वडिज कायिकारी (रजिस्ट्रार) को कायिक

अनुसुची १२

(नियम ७ सींग सभ्यत्व)

नरम लोको प्रमाण पुत्र

को वडिज कायिकारी को कायिक
श्री ५ को सरकार
गृह मंत्रालय

दर्ता मिति २०८८/१२/१०९

दर्ता नम्बर

१९६६

यस कायिलयमा सूचक श्री

डिबा प्रसाद दाहाल

ले भरेको अनुसुची २

फारमको आधारमा खडा गरिएको दर्ता किताब अनुसार प्रमाणित गरिन्छ कि श्री

बन्दा दाहाल ... को नाथी/नाजिर्ना श्री डिबा प्रसाद

दाहाल ... तथा श्री मतो डिबा कुमारी दाहाल को

जोरा/जोरा श्री डा. ज्ञानेश्वर प्रसाद दाहाल को मिति २०८२/११/१०९

दीपादादी १ श्री ... मा जन्म भएको हो।

स्थानीय पडिजकायिकारीको:

सहो:

नाम: मिरछिन्दी खनाल

मिति ०९४ ११ १९

कार्यालयको नाम: दीपादादी

नगर/गाउँ पं. स्थानीय पडिजकायिकारीको कार्यालय
जिल्ला: झापा

गौरादह नगरपालिका

..... नं. वडा कार्यालय, अगापा

रसिद नं. 4741

१ नं. प्रदेश नेपाल

आठवर्ती बक्सिद

मिति २०६१/३३

श्री.....

नारायण...

ठेगाना.....

२०६१/३३

विवरण	आम्दान संकेत	खा. पा. नं.	रकम	
			रुपैयाँ	पैसा
१) ज्ञातभोगका सिफारिस			६०००	
२) घरधुरी कर			१५००	
३) अन्य			६२५०	
जम्मा				

अक्षरेपी नं. : (११) नं. १५५

रकम बुझाउनुको सही

रकम बुझाउनुको सही

१११११०

६२१८५६६

६६१९२५६

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भापा

भोट टेली नं. :-

रसीद नं 20583

गोठगादी गा.वि.स. का कार्यालय, भापा

मिति :- १०६६१६१८

जग्गा धनीको नाम :-

शंकर कुमारी देवता

२० देखि २० ६६ साल सम्मको

जग्गा क्र.सं.	गा.वि.स.को नाम	वाडो नं.	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	किसिम	बक्यौता मालपोत				चालु	जम्मा	जरिवाना	कूल जम्मा	केन्द्रियत
						०४९ सम्मको	०५० को	०५१ देखि ०५६ सम्मको	०५७ देखि ०६८ सम्मको					
						रु०	रु०	रु०	रु०					
	१/१	१	११६०	०-८-०										
		१	११६२	०-४-०					६११				६११	
				०-१३-०	६१									

शंकर कुमारी देवता

Handwritten signature

बुझाउनेको नाम, थर, बतन र सहीछाप :-

तयार गर्नेको सहीछाप :-
बुझ्नेको सहीछाप :-

पमाणित गर्नेको सहीछाप :-

रसीद नं० 1998

जन्मा घनीको नाम :-

रि कुशाम दाशाला

जिल्ला विकास समिति विकास कार्यालय, भवापा
गा.वि.स. कार्यालय, भवापा

३१/१०/११ १११११०

२० देखि २० साल सम्मको

मोठ देली नं. :- १०६८५११९

र० नं० :- ३८

क्रमां	किसानको नाम	पि	किमा नं.	देवाफल	किसिम	वक्यौता मातपोत				चाबु	जम्मा	जरिवाना	कूल जम्मा	लफियत
						०४९ सम्मको र०	०५० को र०	०५१ देखि ०५६ सम्मको र०	०५७ देखि ०६७ सम्मको र०					
१	३६३३	०-५-०	३६३३	०-३-१२	म									
१	३८५४	०-१-०	३८५४	०-३-१२	म									
१	११५१	०-३-०	११५१	०-३-१२	म									

दाशाला

३०६१-१३३१-५००१-३११-५३११-

रसीद गर्नुको उद्देश्य :-
सुम्माको उद्देश्य :-
प्रमाणित गर्नुको उद्देश्य :-

TAX INVOICE 1/1

RAMA MARKETING

TN NO: 301930400

PARTY NAME : SMARIKA KIRANA PASAL(Gauradha)

ADDRESS : DAMUNA

VEHICLE NO

INVOICE DATE : 09-Apr-18 3:49:55 PM

RAMA-SI - 19313

Thana Road, Dhamak 11

SN	PRODUCT NAME	CASE	PCS	FR.	RATE	GROSS.	DISC.	VAL.	VAT 13%	SCH.	NET.
1	CP champagne 30x340ml	3	3		161.60	484.80	0.00	484.80	63.02	0.00	547.82
2	Sunlike Serpy B 350ml	3	3		200.08	600.24	0.00	600.24	78.03	0.00	678.27
TOTAL											
			6			1,085.04	0.00	1,085.04	141.05	.00	1,226.09

SALESMAN : MADAN DHAKAL
 BEAT : Damuna
 Created By: Rama Mng

Amount In Word : One Thousand Two Hundred and Twenty Six Only

TERMS & CONDITIONS

1. Goods once sold are not returnable.
 2. Without official receipts the payment of this bill will not be valid.

Remarks :

तापगाछी गा० वि० स० को कार्यालय

र० न० 3020 तापगाछी, मापा मिति २०६५/०५/२५

बरमुलीको नाम - दीक्षी मिति २०६५/०५/२५
 ठेगाना - सिप्यागाछी आ० व० ०५६/६६६

घरधुरी कर रसिद

घरको किसिम	दर	खम्मा	कैक्यस
फुलको इला	१०१-	१०१-	
दोसल्ला घर			
		१०१-	

ररेपी - ६६६ १११११ बुम्बेको सही

PRODUCT

अनुसूची-३३
(निगम व सेवा नव्यन्त्रिण)
नेपाल सरकार (Government of Nepal)
स्थानीय पञ्जीकारिकाधिकारीको कार्यालय (Office of Local Registrar)
वडा नं. ३, गौरादह नगरपालिका
(Ward No.3, Gauradaha Municipality)
झापा जिल्ला (Jhapa District), प्रदेश (Province)

मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र (Death Registration Certificate)

दर्ता मिति (Registration Date): वि.सं. २०७५-०९-२६ (10-01-2019 A.D.)

दर्ता नम्बर (Registration No.): 2001052003462-2

मृतकको पूरा नाम: -	हरिकाराम दाहाल
Deceased Full Name(In English):	Likaram Dahal
मृतकको परिचयपत्र नं (नागरिकता/राहदानी):	९७७३२३६
ID of Deceased (Citizenship/Passport):	9773236
मृत्यु भएको मिति (Date of Death):	वि.सं. २०७५-०९-२३ (28-12-2018 A.D.)
मृत्यु भएको स्थान (Place of Death):	गौरादह-३(Gauradaha-3)
स्थायी ठेगाना: -	प्र.रा.झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वार्ड नं. ३
Permanent Address:	Ward No. 3 Gauradaha Municipality, Jhapa District, Province
बाजेको पूरा नाम: -	विष्णुकांत दाहाल
Full Name of Grandfather:	BishnuKanta Dahal
बाबुको पूरा नाम: -	खलमन्द दाहाल
Full Name of Father:	Khudmananda Dahal
आमाको पूरा नाम: -	सावित्रा दाहाल
Full Name of Mother:	Savitra Dahal
पति/पत्निको पूरा नाम: -	टक कुमारी दाहाल
Full Name of HUSBAND/Wife:	Tanka Kumari Dahal
सूचकको विवरण (Informants Details):	पूरा नाम: विश्वेश्वर प्रसाद दाहाल Full Name: Kishor Prasad Dahal परिचयपत्र नं (नागरिकता/राहदानी): ID (Citizenship/Passport): २९९८७३२ / 2111-532

सही (Signature):

स्थानीय पञ्जीकारिकाधिकारीको नाम:

Name of Local Registrar:

भारती अचार्य
Bhawana Acharya

कार्यालयको छाप/आधिकारिक छाप
Name of Local Registrar

नेपाल सरकार
 स्थानीय विकास मन्त्रालय
 पंजीकरण शाखा
मृत्यु दर्ताको प्रमाण-पत्र

अनुसूची-१३
 (नियम ५ रांग सम्बन्धित)

दर्ता मिति २०६९/२१७
 दर्ता नम्बर :- २९

यस कार्यालयमा रहेको मृत्युको दर्ता कितान अनुसार प्रमाणित गरिन्छ कि
 श्री तारामाथ डोबर ज्ञानको नयाँ/नातीनी श्री तुलसी शम्भु कोरम
 को छोरा/छोरी श्री टि डाराम दाहाल को
 पति/पत्नी तौपामो गाउँ वि.सं. व. १३ मा बस्ने वर्ष ४६ को
२३ कुमारीको मिति २०६९.१२.२६ मा मृत्यु भएको हो।

मृतकको ना. प्र.प. नं.
१९९
१९६०

स्थानीय पंजीकाधिकारीको
 सही :- र. र. र.
 नाम :- विष्णु प्रकाश जोशी
 मिति :- २०६९/२१७
 कार्यालयको नाम :- तौपामो
 गा.वि.स./न.प्र. स्थानीय पंजीकाधिकारीको कार्यालय
 जिल्ला :- सुनसरी

प्रतिनिधी
२०६९/१९७
 स्थानीय पंजीकाधिकारीको कार्यालय

कञ्चन जाँडपालिका
जाँड कार्यपालिकाको कार्यालय
लोपमारी डाँडा नं १ अ टुट्टोस, कैलाल
राजपति तथा मुम्बिकर रमिद

सि.नं 0000441

रमिद नं ४४१

कारवाण संकेत नं ००-०१-१४-००४०

कारवाणको नाम टुक क्यारी धारास

प्रस्ताव

सङ्कलको नाम

वार्डिको क्रम : ००००१/००००१
(मान्य बसन्ती ००००१, मान्य बसन्ती ००००२)

जम्मा मान्य एकैदा विद्या-कङ्क-दा

आ.नं

आवधिक संकेत नं ४४००

सा.वि.नं / अ.सा.

वि.सं

वडा १

पार नं

जम्माको विवरण				दीर्घक कारवाणको विवरण				सुम्बल				
क्र.सं	सोड नं	साविक/गाविस/वडा/डाँडा	वडा नं	संख्या	वि.सं	संख्या	दिनांक	दिनांक	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
		लोपमारी-१/१		११९०	०-०-०-०				०००,००० ००			१,४४०,००० ००
		लोपमारी-१/१		११९०	०-१-०-०				११९० ००० ००			

अन्य सेवा शुल्कको विवरण :

शीर्षक नं	शीर्षकको नाम	रकम रु
१४२४९	अन्य शुल्क	१४ ००
जम्मा रु		

भानु आ.व.को

अन्य शुल्क रु	
अन्य शुल्क रु	
अन्य शुल्क रु	
अन्य शुल्क रु	१४४ ००
अन्य शुल्क रु	१४ ००
अन्य शुल्क रु	१४ ४०
अन्य शुल्क रु	१४४ ४०
अन्य शुल्क रु	० ००

अन्तिम रु

० ००

० ००

१४४ ४०

कृपया: जसो परकठोर तिन आउँदा यो रमिद साधमा लिएर आउनुहोस् ।

एक सय चौबन्ध र पचास पैसा धात ।

मुखाउनेको गरी

मुखाउनेको गरी

कञ्चन टाकाल

गौरादह नगरपालिका

अनुसूची-९

रसिद नं. : 4739 नं. वडा कार्यालय, भापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

आम्दानी बस्तिद

मिति : ०६/११

श्री. गंगा देवी च. ६। १। १। ठेगाना. १। १। १।

विवरण		खा.पा.नं.	रकम	
			रुपैयाँ	पैसा
वापत	आम्दानी संकेत नं.			
१) जोतभोगक। सिफारिस			६००८	
२) घरधुरी कर			११०८	
३) अन्य			१६८	
जम्मा			८२८८	

अक्षरेपी रु. : (११०८२४) पल्लि भन्ने

रकम बुझाउनेको सही

रकम बुझिलिनेको सही

गौरादह नगरपालिका

पत्र नं. १

अनुसूची-१

गौरादह नगरपालिका

स. वडा कार्यालय, कापा

१ नं. इलेज. नेशनल

रसिद नं. ४७४०

आम्दानी बन्दिद

मिति : ०६/१२/२२

श्री वि. रा. शा. शा. शा. शा. ठेगाना

विवरण		खा. पा. नं.	रकम	
व्यय	आम्दानी संकेत नं.		रुपैयाँ	पैसा
१) जोतभोगको सिफारिस			१००८	
२) घरधुरी कर			०१०८	
३) अन्य			०६८	
जम्मा			६२६८	

अक्षरेपी ह. :

रकम बुझाउनेको सही

रकम बुझाउनेको सही

DATE

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

नगदी रसिद

मिति: ०६/०६-०६-१४

विश्रीरु दाम

ठेगाना:

वापत नगद/वेक/झाफ्ट

५१७२६६

रेपी रु.

३६६५१७ ०७१५

स-घन्यवाद

त भयो ।

रु. २०००

बुभाउनेको सही

बुभिलिनेको सही

V

MATT

श्री गुरुशाय भूम

L.O

फोन : 022-2633499

१८५२३७०९४०

107

मिति : २२/१२/०८

चारा विधि

जीवाणु

पाना

क्र	विवरण	परिमाण	दर	रकम	कै
	दरजी बाण	१५००१		श्राप	

Red

अक्षरेपी

बुकिंगनेको सहो

बुकिंगनेको सहो

in the event
is under applica
को बुकिंगने सु
को बुकिंगने सु
को बुकिंगने सु

ther
re

Phone

Fol

Ag

D

110

REMITT

रहित

श्री गुरुदेव

फोन: 022-253409

श्री १५२६७०१०

107

पारा विद्या

श्री गुरुदेव

पाना

श्री गुरुदेव

क्र	विवरण	परिमाण	दर	रकम	टिप्पणी
-----	-------	--------	----	-----	---------

	श्री गुरुदेव	१५०००/-		श्री गुरुदेव	
--	--------------	---------	--	--------------	--

Post

अक्षरपत्र

नमः

श्री गुरुदेव

श्री गुरुदेव

अम्बे भवानी घरेलु उधोग

गौरादह-१ भागा

344

क्र. सं. ६ ० १ ४ ५ ८ २ २ ४

मिति: २१/११/११

नाम: ताता खिशन पसला
 ठेकाबा: १/२१/११ २४५

क्र. सं.	विवरण	परीमाण	दर	रकम
	खावून ४०	२	६००	१२००
	हस्तकला	५	६६	३३५
	भोल्ला	००	२४५	२४५०
				४२३५
			जम्मा	

.....
 ठेकाको सही

.....
 विक्रेताको सही

३०४५५०८८१

र.नं. ७५५८४/०६७/०६८

देवान केवल नेटवर्क प्रा. लि.

गौरादह, भापा

२०२३-४८०१५७

4074

सि.नं.

मिति: ०५/११/१८

नाम:

विशाल फ्याल

बाट

सुदूरपश्चिम प्रदेश

महिनाको सेवा शुल्क रु

२१००

विलम्ब शुल्क रु

अक्षरेपी

मात्र स-धन्यवाद प्राप्त भयो ।

रु.

२१००

बुभिलिनेकी सही

५२३५

ESTIMATE

GM

ESTIMATE

Date: _____

विक्रेता

क्र. क्रमा

PARTICULARS
विवरण

Qty.
परिमाण

Rate
दर

Amount/ रकम

लिफ्टिंग ड्रम	१ ड्रम	१०००	१०००
---------------	--------	------	------

जम्मा (total)

१०००/-

अक्षरेषु रु

१५८४
प्रा.

मिति

प्रा.

द प्रा

बुक्ति

ESTIMATE

GM

ESTIMATE Date मिति

विक्रेता

क्र. क्रता

PARTICULARS विवरण	Qty. परिमाण	Rate दर	Amount/ रकम
लिफ्टि जुम	१ व्	१०००	१०००

जम्मा (total)

१०००/-

अक्षरेपी रु

पुष्ट ४ / ०

प्रा.

मिति:

पुष्ट ४

द प्राप्त

बुभिति

४

MINUTE

GM

कम न.
६८९८९२४७०
६८५२६८३४७०

No. 1367

चलान

मिति: २०६४/१२/२६

क्रेताको नाम:

ठेगाना:

पौ. र. ६६

क्र.सं.	विवरण	परिमाण	दर	रकम
१	२५२ लि डि	२-५	१२००	३०००
२	२५० म डि	१-५	६३२	६३२
			जम्मा	३६३२
<p>२२२ लि २५० म डि</p> <p>२५० म १५० म डि</p>				
जम्मा				

अक्षरेपी:-

भुलचुक लिनेदिने

क्रेताको सही

विक्रेताको सही

पृष्ठ ४ / ०६७
प्रा. लि
२०२३

मिति:

द प्राप्त भयं

बुभिलिनेक

४२०

Pan No. 602245336

Regd No. 11745/07/071

Creative Mega International

22020

Kateshwor-35, Kathmandu

Tel: 01-2299310

B.No.

Date

07/12/25

Sold by

Nabin Thapa

Address

Sold to

S.N.	Product	Qty.	Rate	Total
1)	P.H	1	395	395
2)	Ginger	1	395	395
Sum				
01-4600189 office				
98045775kg				
			Total Amount	790

Student's Sign

[Handwritten Signature]

Customer Sign

चौरादह नगरपालिका

३ नं. वडा कार्यालय

सुदूर पश्चिम प्रदेश

सुदूर पश्चिम प्रदेश

संविधान, २०७२

विधि: २०७२/२०७३

सुदूर पश्चिम प्रदेश

सुदूर पश्चिम प्रदेश नगरपालिका, ३ नं. वडा कार्यालय, सुदूर पश्चिम प्रदेश, २०७२/७३

सुदूर पश्चिम प्रदेश नगरपालिका, सुदूर पश्चिम प्रदेश, २०७२/७३

क्र.सं.	प्रति निर्देश	समाप्त प्रयोग	रकम/मिति	प्रतिवेदनको सा जस	संकेत/संख्या जसमा विवरण समाप्त/समाप्त हुन्छ/हुन्छ
१	१	१	१	१	१
२	२	२	२	२	२
३	३	३	३	३	३
४	४	४	४	४	४
५	५	५	५	५	५
६	६	६	६	६	६
७	७	७	७	७	७
८	८	८	८	८	८
९	९	९	९	९	९
१०	१०	१०	१०	१०	१०

- सबै विधि कार्यालय विवरण विवरणको अनुसार
- विवरण अनुसार विवरण अनुसार विवरण अनुसार

सुदूर पश्चिम प्रदेश नगरपालिकाको लागि सुदूर पश्चिम प्रदेश

कर विन्तु भाग्योत्तम प्रधानमन्त्री

सुदूर पश्चिम प्रदेश
सुदूर पश्चिम प्रदेश
सुदूर पश्चिम प्रदेश

सुदूर पश्चिम प्रदेश

सुदूर पश्चिम प्रदेश
सुदूर पश्चिम प्रदेश
सुदूर पश्चिम प्रदेश

सुदूर पश्चिम प्रदेश
सुदूर पश्चिम प्रदेश
सुदूर पश्चिम प्रदेश

गौरादह नगरपालिका

३ न वडा कार्यालय

गौरादह (३) न प्रदेस

संस्थापक सं. १७७

संवि. सं. २०३२/२०७३

दि. २०७३/०८/०१

वित्तिय बरौदाको विवरण

को. सं. २०७३/०८/०१ गौरादह नगरपालिका-३, ३ न वडाको वित्तिय बरौदाको विवरण र. १३००.००
 बराबरी तीन सय तीस नवैको मुल्य देखा मात्र प्रेषण गर्दछे

क्र.सं.	प्राप्ति विवरण	बापत / प्रयोजन	रकम (रु.)	प्राप्तिको माध्यम	चंका वा अन्य वित्तीय उपकरणको प्रकार
	सि.सं. (१)	सि.सं. (१)	(रु.)	चंका	चंका
१००००	सि.सं. (१) र.सं.	सि.सं. (१) र.सं.	१३००.००	चंका	
कुल रकम (अंकमा)			१३००.००		

- यस विवरणमा प्रदर्शित विवरणमा कुनै परिवर्तन नभएको हुने कुराको पुष्टि गरिनेछ।
- यस विवरणमा प्रदर्शित विवरणमा कुनै परिवर्तन नभएको हुने कुराको पुष्टि गरिनेछ।
- यस विवरणमा प्रदर्शित विवरणमा कुनै परिवर्तन नभएको हुने कुराको पुष्टि गरिनेछ।
- यस विवरणमा प्रदर्शित विवरणमा कुनै परिवर्तन नभएको हुने कुराको पुष्टि गरिनेछ।

कर सम्बन्धी विवरणमा कुनै परिवर्तन नभएको हुने कुराको पुष्टि गरिनेछ।

कर तिर्नु भएकामा धन्यवाद।

वित्तिय बरौदाको बरौदा
 वडा कार्यालय
 वडा कार्यालय

दि. २०७३/०८/०१

वित्तिय बरौदाको बरौदा
 वडा कार्यालय
 वडा कार्यालय

वित्तिय बरौदाको बरौदा
 वडा कार्यालय
 वडा कार्यालय

सचिबरी
६२ ६२

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल
सत्यसूची-१

(विषय ४ जो उपनिषय (१) र (२) सँग सम्बन्धित),
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दिएको उम्मीद

१. उम्मीदकर्ताको-
(क) नाम, घर

विश्वर दहाल

(ख) ठेगाना

लोपगाडी गा वि.स. काँडा नं. १, डाङ्लासी

आका काँडा हाल

(अ) उम्मीदी : जोसराहा न. गा. काँडा नं. ४

(इ) टेलिकोन/मोबाइल नं., इमेन १४५२६३२५८५

२. मानव अधिकारको सम्भार उल्लंघन भएको व्यक्तिको-

(क) नाम, घर

रंछ कुमारी दहाल

(ख) ठेगाना

लोपगाडी गा वि.स. काँडा नं. १, डाङ्लासी मोन

(अ) उम्मीदी :

आमा

(आ) उम्मीदी :

(इ) टेलिकोन/मोबाइल नं., इमेन

(ग) पारिवारिक विवरण

श्रीमान दिव्यराम दहाल, छोरा विश्वर
दहाल सहित ४ जना, बुबाजी - ४ (गाँगी सन्तिका

(घ) पेशा

गृहणी / कृषि

(ङ) हालको अवस्था

भू लाल (तल्लालिन माफियादी कार्यकुलमा काम
गरिएको)

(च) मानव अधिकारको उम्मीद उल्लंघन भएको स्थान, मिति र समय २०६२/१/१४ जान हाल
अपहेल गरी लका मिति २०६१/१/१४ जान हाल
को (लोपगाडी) (सोल्यारी) गोकुल दिनेको ३०० कटा छोरी
को उम्मीदी

४ ५४ २४

L.C को १८४२१००१४०

दिनांक: २/१६

११ अक्टूबर २०१६

विवरण	परिमण	दर	रकम	कॉ.
1050	761		9250/-	
11/10	28		9528/-	
GTAS	9		962/-	
प्रतिवेदन	9		320/-	
$\begin{array}{r} 2352 \\ 764 \\ \hline 460/- \end{array}$				
				अवधि

मात्रा

११ अक्टूबर २०१६

११ अक्टूबर २०१६

MAT
C

फोन : ०२३-५८३१७
मो. ९८५२६७०९४०

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

N.S.

743

दमक, झापा
नगदी रमिद

मिति १०/१८

वारा ११/१८

गाता..... बाट ६६५०१

वापत

गद रु..... मात्र

धन्यवाद प्राप्त भयो ।

रु. ६६५०१

बुभाउनेको सही

बुभालिनेको सही

३५४

१६४

५१०

ESTIMATE

3123

Customer
Name

DATE

PARTICULARS
Amount

Qty
Description

Rate
Per

Amount
Per

20206	36		20206
20332	16		20332
20008	12		20008
20236	9		20236

20562			20562
20732			20732
20822			20822

20002			20002
32822			32822

[Signature]

Grand Total

Each page has list of

Goods must be sold with this list to be taken back

JAT

GM

ESTIMATE

Date: / /

Address: _____

QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
9		920	920
9		600	600
9		280	280
9		280	280
9		220	220
9		900	900
			<u>3220</u>
9		640	640
			<u>8480</u>

(TOTAL Rs.)

अनुमोदित

- SAL
- BEA
- Crea
- Amio
- TEI
- 1 G
- 2 W

VOICE
 MAKE TING
 INVOICE
 VEHICLE
 DISC
 84.80
 00.24
 0

0.00

REMITTANCE COLLECTION FORM

रेमिटेन्स संकलन फारम

Domestic Remittance

In Association With

Applicant's Details/विद्यार्थीको विवरण

72609402

Agent name & Address: Piyu

Phone No.: 02430021

Agriculture Salaried Self Employed Retired Other
 Driver's License Passport Other
 Place/District of Issue: Issue Date: Expiry Date:

For Official Use Only

	Denomination	Amount
Agent ID	1000 x	
Date	500 x	
Remittance Amount	250 x	
Total Commission	100 x	
Total Amount	50 x	
Amount in words Rs.	25 x	
	20 x	
	10 x	
	5 x	
	2 x	
	1 x	
	Coins	
	Total Rs.	100200

Receiver's Details/प्राप्तको विवरण

Arjun Dahal

Citizenship Driver's License Passport Other
 Place/District of Issue: 99426178

IME Control Number

7498337341D

Prepared by

Checked by

Approved by

I hereby declare that the information furnished above is true and correct and guarantee to indemnify IME Ltd. in the event of third party claim or any loss arising out of the above transaction. I agree to produce all necessary documents/information as required by IME Ltd. or its sub-agents under applicable law. I also declare that the received funds are not from any illegal sources.

अहो मया उक्त विवरण सत्य र सही छ । अन्याय भरण/अनुत्पत्तिको दाबी बरोस मत्तै बुकिलिफको रकम आईएमई लि. लाई तिरी बुकाउने छु । विवरण भुठो ठहरिएमा कानून बमोजिम सहुल बुकाउनेला । आईएमई लि. वा यसका सब एजेन्टहरूले प्रयत्न गरिनेछ ।

Sender's Signature

पठाउनेको दस्तखत

ESTIMATE

REMITTANCE COLLECTION FORM

Domestic Remittance

In Association With Nepal Bank

रिमिटेन्स संकलन फारम
No. 2259106

Applicant's Details/विद्यार्थीको विवरण

IME Remit Card No. / Customer Card No. **72609402**

Applicant's Name: **Pran**

Permanent Address: **22450021**

Temporary Address:

Purpose of Money Sent:

Occupation: Agriculture Salaried Self Employed Retired Other

Type of ID: Citizenship Driver's License Passport Other

ID No. **72609402** Place/District of Issue: **जारी गरेको स्थान / जिल्ला** Issue Date: **जारी मिति** Expiry Date: **अवधि समाप्त मिति**

Date of Birth: **जन्म मिति** Gender: **लिंग** Nationality: **राष्ट्रियता**

Contact No. **जोडको नम्बर** Relationship: **जम्मा**

Source of Fund: **स्रोत**

Agent name & Address:

Phone No.:

For Official Use Only	Denomination	Amount
Agent ID	1000 x	
Date	500 x	
Remittance Amount	250 x	
Total Commission	100 x	
Total Amount	50 x	
Amount in words Rs.	25 x	
	20 x	
	10 x	
	5 x	
	2 x	
	1 x	
	Coins	
	Total Rs.	100200

IME Control Number

74983373410

Prepared by

Checked by

Approved by

Receiver's Details/प्राप्तको विवरण

IME Remit Card No. / Customer Card No. **Arjun**

Receiver's Name: **Arjun Dahal**

Address: **22450021**

Type of ID: Citizenship Driver's License Passport Other

ID No. **72609402** Place/District of Issue: **जारी गरेको स्थान / जिल्ला**

Contact No. **जोडको नम्बर** Branch: **शाखा**

Bank: **1000001**

A/C No. **जोडको नम्बर**

I hereby declare that the information furnished above is true and correct and guarantee to indemnify IME Ltd. in the event of third party claim or any loss arising out of the above transaction. I agree to produce myself for interview and produce additional documents/information as required by IME Ltd. or its sub-agents under applicable law. I also declare that the received funds are not from any illegal sources.

मैले उपरोक्त विवरणको सत्यता र सही हो. अन्वेषण भन्ना/अरु व्यक्तिले दाबी गरेमा मैले बुकितिको रकम आईएमई लि. लाई तिर्ने बुझाउने छु। विवरण भन्ने ठहरिदमा कानून बमोजिम सहीला बुझाउने। आईएमई लि. वा यसका सब एजेन्टहरूले प्रचलित कानून बमोजिम अन्वेषण गर्न सक्ने अधिकार हुन र शपथ जानकारी तथा कागजात माग गरेमा त्यस्तो जानकारी तथा कागजात उपलब्ध गराउन समेत मैरो मञ्जुरी छ। साथै पठाएको पैसा बैंककाजुनी सीतबाट नपठाएको स्वघोषणा गर्दछु।

मैले उपरोक्त विवरणको सत्यता र सही हो. अन्वेषण भन्ना/अरु व्यक्तिले दाबी गरेमा मैले बुकितिको रकम आईएमई लि. लाई तिर्ने बुझाउने छु। विवरण भन्ने ठहरिदमा कानून बमोजिम सहीला बुझाउने। आईएमई लि. वा यसका सब एजेन्टहरूले प्रचलित कानून बमोजिम अन्वेषण गर्न सक्ने अधिकार हुन र शपथ जानकारी तथा कागजात माग गरेमा त्यस्तो जानकारी तथा कागजात उपलब्ध गराउन समेत मैरो मञ्जुरी छ। साथै पठाएको पैसा बैंककाजुनी सीतबाट नपठाएको स्वघोषणा गर्दछु।

Sender's Signature
पठाउनेको हस्ताक्षर

ESTIMATE

ESTIMATE

Date मिति: ११/१२/१०

Address ठेकातः

PARTICULARS विवरण	QTY. परिमाण	RATE दर	AMOUNT रक्कम
सिं १०	१	१२२०	१२२०
वा २०	१	२००	२००
वा २०	१	२२०	२२०
वा २०	१	३०	३०
वा २०	२	६६	१३२
वा २०	१	३६०	३६०
वा २०	१	३३०	३३०
			<u>४०९२</u>

(TOTAL Rs.)

मूल्यरूपी रु. :

ESTIMATE

Date: 20 Oct 2018

Customer Name: Gaurav Bhatia

Address: A/19

DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
		₹	₹

1) Euro ml BS	2	4280	8560/-
---------------	---	------	--------

(TOTAL Rs)

8560/-

[Signature]

ALL OURS are the property of the company and should be used only for the purpose for which they are issued. If they are used for any other purpose, the company will not be responsible for any loss or damage. The company reserves the right to change the price of any item without notice.

1367

credit

no 0001/136

DATE OF DEPOSIT
BY NAME & SIGN

Bank

State

Branch

Payor

Amount

Rs

Paise

Sl. No.	Payor	Amount	Rs	Paise
1	State Bank	15	00	00
2	State Bank	15	00	00
3	State Bank	15	00	00
4	State Bank	15	00	00
5	State Bank	15	00	00
6	State Bank	15	00	00
7	State Bank	15	00	00
8	State Bank	15	00	00
9	State Bank	15	00	00
10	State Bank	15	00	00
11	State Bank	15	00	00
12	State Bank	15	00	00
13	State Bank	15	00	00
14	State Bank	15	00	00
15	State Bank	15	00	00
16	State Bank	15	00	00
17	State Bank	15	00	00
18	State Bank	15	00	00
19	State Bank	15	00	00
20	State Bank	15	00	00

State Bank of India
General Ledger

(Signature)

Branch

State Bank of India

(Signature)

822

Particulars

Amount

Date

Dr. Cr.

वर्तन नम्बर:

पक्ष:

दिनांक: 20/06/2026

श्रीमान तथा - श्रीमती जय
तथा नम्बर 2 काशीलाप
जोरावर नगर पालिका
जोरावर - झापा

विषय: पारिवारिक लाजत नम्बरमा
विभिन्न रसिद तथा विवाहका
सुधावधिक गरि दिनु हुन।

आरोप, (अधी बढलेको) ~~सुधावधिक~~

एपलेक सन्तानमा यस निवेदन सँगै संलग्न
रहेका रसिदहरूलाई पारिवारिक लाजत नम्बरमा
सुधावधिक गरिदिनु यो निवेदन
सँगै गरिएको छ। रसिदहरूमा (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I), (J), (K), (L), (M), (N), (O), (P), (Q), (R), (S), (T), (U), (V), (W), (X), (Y), (Z) तथा
रसिदहरू संलग्न गरिएको छ।

~~सुधावधिक~~

सुधावधिक
निवेदन: अर्जुन शालान
जोरावर - 2, झापा
भा.पु.नं: 082082/9250

उक्त नमूना :

दि:

दिनांक: 20/06/20

श्रीमान वडा-प्रधान मन्त्री,
वडा नमूना ३ कार्यालय
गौरीगढ नगरपालिका
गौरीगढ, मापा

विषय: वडाका-संबन्धित सम्पूर्ण इलाका व्यवसायीहरूलाई
व्यवसाय अनुसारीको पान नमूना पुरान गरिदिनु हुन।
महोदय,

इपलोक सञ्चालना, वडा नमूना ३ मा-संबन्धित सम्पूर्ण
इलाका व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय अनुसारीको
पान नमूना पुरान गरिदिनु को निवेदन पेश
गरिन्छु।

Prakash

सम्बन्धित

निवेदक: अर्जुन दाहाल
गौरीगढ-३, मापा

ना.सं.न : ०४२०४४/१२३०

दर्ता नम्बर : दिनांक :

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान व्हा - अध्यापक ज्यु.
व्हा नम्बर 2 कार्यालय
गोवाह नगरपालिका
गोवाह, मापा

विषय : * वरका शक्ति सम्पूर्ण दशोग व्यवसायीहरूको
व्यवसाय अनुसारको पान नम्बर पुनः जाडिनि हुन।
संबन्धित,

उपरोक्त शक्तिका, व्हा नम्बर 2 मा शक्ति सम्पूर्ण
दशोग व्यवसायीहरूको सारको व्यवसाय अनुसारको
पान नम्बर पुनः जाडिनि को निवेदन पेश
गर्दछु।

Shah

शक्तिका
निवेदक: शक्ति दाहाल
गोवाह-2, मापा
ना.पु.न : 082084/9230

CLIMATE

Address

Address

QUANTITY

QTY

RATE

AMOUNT

कोरक

2 880 2200

आमूड

2 210 820

करी

2 204 2424

~~सि~~

~~4 48 192~~

सि

2 964 600

~~2 220 440~~

~~2 220 440~~

~~सुपर~~

~~9 450 4050~~

~~2 220 440~~

हर

2226

2221

2 244 230

(TOTAL Rs.)

5221

6200

(TOTAL RS.)

5680

QTY	RATE	AMOUNT	REMARKS
9.22 mt	573	5283.6	9.22 mt 573
8.5	573	4867.5	8.5 mt 573
0.393	573	225.16	0.393 mt 573

ESTIMATE

Date: 24/3

Address: _____

AN AFFILIATE OF

IMMATE

Trusty India

Address: Bhub

DATE

AMOUNT

9 980 9800

9 600 6000

9 280 2800

9 280 2800

9 280 2800

9 900 9000

3225

9 640 6400

8428

(TOTAL Rs.)

असंशुद्ध र

Goods once sold will not be taken back

L.A.C.

Trusty India

SAL
BEA
Drea
AMOL
TEF
1. G
2. W

ESTIMATE

किंगो टाइल

80654/90
गणेश

DESCRIPTION विवरण	QTY परिमाण	RATE रु	AMOUNT
316 90x40	490	38	96000/-

19 94 96 38

TOTAL 96000/-

अंशुवती व

ESTIMATE

52825

Additional from

ADDITIONAL

DATE

CITY

BY

202 202

039 039

080 080

X

b

Per Invoice

~~0626~~

(02)

TOTAL Rs.)

अक्षरपी र

once sold will not be taken back

BEST REMITTANCE COMPANY

IME group

REMITTANCE COLLECTION FORM
रिमिटेंस संग्रहण फॉर्म

Domestic Remittance

In Association With

17 2259105

Agent name & Address:

Phone No.

For Official Use Only

Agent ID

Date

Remittance Amount

Total Commission

Total Expense

Amount in words Rs

Transaction	Amount
5000 x	
500 x	
750 x	
600 x	
50 x	
25 x	
2 x	
1 x	
Coins	
Total Rs	100200

IME Control Number

74983373410

Prepared by

Checked by

Approved

72609402

Agriculture
 Other
 Citizenship
 Other
 Driver's License
 Other
 Passport
 Other
 Retired
 Other
 Other
 Other

Receiver's Details/प्राप्तकर्ता विवरण

Receiver's Name: Arjun

Address: Dahanu

934261178

90

I declare that the information furnished above is true and correct and guarantee to indemnify IME Ltd. in the event of third party claim or any loss arising out of the above transaction. I agree to produce such documents and produce additional documents/information as required by IME Ltd. or its sub-agents under Applicable law. I also declare that the received funds are not from any illegal sources.

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिये गए विवरण सत्य और सही हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं किसी भी तृतीय पक्ष के दावे या किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए IME लिमिटेड को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि प्राप्त की गई राशि किसी भी प्रकार के अवैध स्रोतों से नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं IME लिमिटेड या इसके उप-एजेंटों द्वारा आवश्यक दस्तावेज/सूचनाएं प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी घोषणा करता हूँ कि प्राप्त की गई राशि किसी भी प्रकार के अवैध स्रोतों से नहीं है।

ESTIMATE

Date: मिति ४/२२/१७

Address: ठेका

PARTICULARS विवरण	QTY परिमाण	RATE दर	AMOUNT रकम	
			Rs.	P.
गुडे ५०	१	१२२०	१२२०	
वप २०	१	२५०	२५०	
बोर्डि	१	२२०	२२०	
इमाल S	१०	३०	३००	
चढाहे	५	६६	३३०	
चोकोफा	१	३६०	३६०	
लाबीपुप ५	१	३३०	३३०	

४०९५

⑤

(TOTAL Rs.)

संकेत नं

Passport
साहचारी

and guarantee to
required by IME Ltd
ले बुझिसको रकम
समजात मात्र गरेमा त्य
र ल्यान्ड लाइज नं.

ESTIMATE

Date: 06/02/20

कार्यालय: दादर विभाग: दादर

REMARKS विवरण	QTY परिमाण	RATE ₹	AMOUNT ₹
① 5000 ml किड	2	9250	30500/-

①

TOTAL Rs

30500/-

₹

Other
work

②

NOTE: This is the lowest of
agreements under application
for this purpose only. This
is not a contract document.
It is only a receipt of work.

व्यय: ₹

paid will not

once paid will not be taken back

ESTIMATE का एक प्रति है

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

नगदी रसिद

मिति: ०६-०६-२२

किरीट रसिद

ठेगाना: ५१२६६

रु. २५५१२ ०११

वापत नगद/चेक/ड्राफ्ट

रेपी रु.

स-धन्यवाद

त भयो ।

रु. २०००

बुझाउनेको सही

बुझिलिनेको सही

ਅਮਰਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਤਬੀਬੀ

ਸੰਨ ੧੯੯੯-੯੯

੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੦

ਸੰਨ ੧੯੯੯

ਪਿੰਡ ਨਾਂ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ

ਕਿ. ਨੰ.	ਕਿਸਮ	ਉਪਕਰਨ	ਦੀ	ਕੁਮਰ
---------	------	-------	----	------

੧	ਸ਼ਾਹੀ	੨	੬੦੦	੧੨੦੦
੨	੧੨੦/੧੯	੨	੬੬	੧੨੮
੩	ਮਿੱਠੀ	੦੦	੨੪੪	੨੪੪
				੪੨੨੮

(੭)

ਮਿੱਠੀ

७५५८०८८९

र.नं. ७५५८४/०६७/०५

श्वान केवल नेटवर्क प्रा. लि.

गौरादह, भापा

२०२३-२८०९२७

4074

सि.नं.

मिति: ०२/११/०५

नाम:

विशाल देहाल

बाट

सुदूरपश्चिम प्रदेश

महिनाको सेवा शुल्क रु.

२१००

विलम्ब शुल्क रु.

अक्षरेपी

मात्र स-धन्यवाद प्राप्त भयो ।

रु. २१००

(४)

बुभिलिनेकी सही

४२३५

ESTIMATE

Date: / /

8278 /

PA.

मिति

प्राप्त

प्राप्त

भूमि

(A)

PARTICULARS	Qty. परिमाणु	Rate ₹	Amount/ ₹
दिवाली 12/14	56	9000	9000
जम्मा (total)			9000

₹

E.&O.E मर एम लिमिटेड

Goods once sold will not be taken back

Signature

दस्तावेज नम्बर: Ref:

मिति: 20 06/09/20

श्रीमान वर - अध्यक्ष, ज्यु
स्था नम्बर 8, कार्यालय
जोराह रंग (पारिविक)
जोराह भापा

विषय: विभिन्न रसिदहरू पारिविक लागत फार्म
नाम्बर्मा सधावधिक गरी सुमिलितिकरण गरिदिनु
हुन।

महोदय,

दुपरोक्त स्तम्भमा, पारिविक लागत फार्म नामाको
विवरण सधावधिक गर्नको लागि यो विवेक साथै
22 वटा रसिदहरू संलग्न गरिएको हु।

जोराह रक्तेपानी रुपमोता समिती, देवान केवल
नेटवर्क प्र. लि, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण,
एनसेल लागतका कम्पनि/सेवा प्रदायकहरूलाई पनि
कुम्भारने सेवा वापतको शुल्कका पनि संलग्न
गालनु हुन विवेक पैसा गरिदि। साथ आवश्यक
कागजातहरू पनि लेबुले दिने 'स्टेपमेस' बस्ने,
निकाशाको दिने, त्यो पनि संलग्न गरि सके
पमत सधावधिक गर्नेहु।

(Signature)

हाथमा
निकेतन: सुर्जन
जोराह-3 भापा
ना.प.न: 082088/9030

19/11/2020 (Sat)

Page: 100 of 100

1. Introduction
 2. History
 3. Types
 4. Structure
 5. Functions
 6. Importance
 7. Conclusion

The first part of the syllabus is the introduction to the subject. It is very important to read this part carefully as it will give you a clear idea of what you are going to study.

The second part of the syllabus is the history of the subject. This part is also very important as it will help you to understand the development of the subject over time.

The third part of the syllabus is the types of the subject. This part is also very important as it will help you to understand the different types of the subject.

The fourth part of the syllabus is the structure of the subject. This part is also very important as it will help you to understand the different parts of the subject.

The fifth part of the syllabus is the functions of the subject. This part is also very important as it will help you to understand the different functions of the subject.

The sixth part of the syllabus is the importance of the subject. This part is also very important as it will help you to understand the different importance of the subject.

The seventh part of the syllabus is the conclusion of the subject. This part is also very important as it will help you to understand the different conclusion of the subject.

19/11/2020

Date: 19/11/2020
 Page: 100 of 100

Signature: _____
 Name: _____

Date: 19/11/2020
 Page: 100 of 100

ESTIMATE

11/11/2018

2018

2008	1000	1000
2009	1000	1000
2010	1000	1000
2011	1000	1000
2012	1000	1000
2013	1000	1000
2014	1000	1000
2015	1000	1000
2016	1000	1000
2017	1000	1000
2018	1000	1000

1000000

1000000

1000000

1000

1000

मह न
मालि

समाप्ति समिति
 योजना

DATE

₹ 22,641
 मूल्य 200

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	मूल्य
1	कोर	880	2200
2	आम्र	210	820
3	कमल	204	2424
4	गुंटे	48	9000
5	जिजा मट्ट	964	600

~~₹ 22,641~~
~~₹ 22,641~~

संगमसिमेंट
 9 40 420
~~₹ 22,641~~

₹ 226

(99)

रुमि 2 244 230

(TOTAL RM)
 ₹ 226

पृष्ठ सं.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the word 'खाति'.

क्र.सं.	विवरण	परिमाण	दर	मूल्य
१	सुप्रीम मसुरा	५	२०४	२०५
२	पायस	२	२०४	२०८
३	अमि	२	२०४	२०८
४	किचु	२	२०४	२०८
५	रवा	२	२०४	२०८
६				७
७				
८				
९				
१०				
११				
१२				
१३				
१४				
१५				
१६				
१७				
१८				
१९				
२०				
२१				
२२				
२३				
२४				
२५				
२६				
२७				
२८				
२९				
३०				

अवधि

Handwritten signature or mark in a circle.

उपभोगिका

उपभोक्ता समिति
 योजना

3

वित्तियोग

विवरण

क्र.सं.	विवरण	परिमाण	दर	रकम
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

...

GM

Roll

DATE

11/1/22

1 Kg 90.50
 2 Kg 90.50
 3 Kg 90.50
 4 Kg 90.50
 5 Kg 90.50
 6 Kg 90.50
 7 Kg 90.50
 8 Kg 90.50
 9 Kg 90.50
 10 Kg 90.50
 11 Kg 90.50
 12 Kg 90.50
 13 Kg 90.50
 14 Kg 90.50
 15 Kg 90.50
 16 Kg 90.50
 17 Kg 90.50
 18 Kg 90.50
 19 Kg 90.50
 20 Kg 90.50
 21 Kg 90.50
 22 Kg 90.50
 23 Kg 90.50
 24 Kg 90.50
 25 Kg 90.50
 26 Kg 90.50
 27 Kg 90.50
 28 Kg 90.50
 29 Kg 90.50
 30 Kg 90.50
 31 Kg 90.50
 32 Kg 90.50
 33 Kg 90.50
 34 Kg 90.50
 35 Kg 90.50
 36 Kg 90.50
 37 Kg 90.50
 38 Kg 90.50
 39 Kg 90.50
 40 Kg 90.50
 41 Kg 90.50
 42 Kg 90.50
 43 Kg 90.50
 44 Kg 90.50
 45 Kg 90.50
 46 Kg 90.50
 47 Kg 90.50
 48 Kg 90.50
 49 Kg 90.50
 50 Kg 90.50
 51 Kg 90.50
 52 Kg 90.50
 53 Kg 90.50
 54 Kg 90.50
 55 Kg 90.50
 56 Kg 90.50
 57 Kg 90.50
 58 Kg 90.50
 59 Kg 90.50
 60 Kg 90.50
 61 Kg 90.50
 62 Kg 90.50
 63 Kg 90.50
 64 Kg 90.50
 65 Kg 90.50
 66 Kg 90.50
 67 Kg 90.50
 68 Kg 90.50
 69 Kg 90.50
 70 Kg 90.50
 71 Kg 90.50
 72 Kg 90.50
 73 Kg 90.50
 74 Kg 90.50
 75 Kg 90.50
 76 Kg 90.50
 77 Kg 90.50
 78 Kg 90.50
 79 Kg 90.50
 80 Kg 90.50
 81 Kg 90.50
 82 Kg 90.50
 83 Kg 90.50
 84 Kg 90.50
 85 Kg 90.50
 86 Kg 90.50
 87 Kg 90.50
 88 Kg 90.50
 89 Kg 90.50
 90 Kg 90.50
 91 Kg 90.50
 92 Kg 90.50
 93 Kg 90.50
 94 Kg 90.50
 95 Kg 90.50
 96 Kg 90.50
 97 Kg 90.50
 98 Kg 90.50
 99 Kg 90.50
 100 Kg 90.50

1000
 2000
 3000
 4000
 5000
 6000
 7000
 8000
 9000
 10000
 11000
 12000
 13000
 14000
 15000
 16000
 17000
 18000
 19000
 20000
 21000
 22000
 23000
 24000
 25000
 26000
 27000
 28000
 29000
 30000
 31000
 32000
 33000
 34000
 35000
 36000
 37000
 38000
 39000
 40000
 41000
 42000
 43000
 44000
 45000
 46000
 47000
 48000
 49000
 50000
 51000
 52000
 53000
 54000
 55000
 56000
 57000
 58000
 59000
 60000
 61000
 62000
 63000
 64000
 65000
 66000
 67000
 68000
 69000
 70000
 71000
 72000
 73000
 74000
 75000
 76000
 77000
 78000
 79000
 80000
 81000
 82000
 83000
 84000
 85000
 86000
 87000
 88000
 89000
 90000
 91000
 92000
 93000
 94000
 95000
 96000
 97000
 98000
 99000
 100000

कुल

22800

वैक

25800

(Signature)

(Signature)

TOTAL Rs.

अवधि 1

रपा

काक

GM

ESTIMATE

Date 22/5

दासल वाड्ड

Phone No

ITEM	QTY	RATE	AMOUNT
	sqm	₹	₹
Home Site	8.5	248	2108
2,220A site	8.5	948	8060 8060
			0393

Handwritten signature or initials

0895

फोन : ०२३-५८३६७१
मो. ९८५२६७०९४०

सार्फत सञ्चालित

रिस्ताक

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

N.S.

743

दमक, भभापा

नगदी दम्भिट

मिति: १०/१८

श्री

ठेगाना

११२१ वार्डिग
११२१ वार्ड

बाद

६६९०१

बापत

मात्र

नगद रु

स-धन्यवाद प्राप्त भयो ।

रु. ६६९०१

बुभाउनेको सही

बुभिलिनेको सही

ESTIMATE

3/23

सात दाहाल

PARTICULARS

Qty

Rate

Amount

रुप

कोल

300

9300

दिल

100

800

काली

250

3500

सिंह

900

9000

39800

26200

46000

व्याज

2000

वस्तु

32800

कुल (total)

एक बार का बिज़िनेस

Goods once sold will not be taken back

ने मार्फत सञ्चालित योजनाको

TAX INVOICE

RAMA MARKETING

SMARIKA KIRANA PASAL (Gauradha)
DAMUNA

DAMUNA

INVOICE NO
INVOICE DATE
VEHICLE NO

Thana Road, Dhamak 11
Rama-01 - 19313
09-Apr-18 3:42:55 PM

PRODUCT NAME	CASE	PCS	FR.	RATE	GROSS	DISC.	VAL	VAT 13%	SCM	NET
Champagne 30x340ml		3		161.60	484.80	0.00	484.80	63.02	0.00	547.82
Bealk Serpty B 350m		3		200.08	600.24	0.00	600.24	78.03	0.00	678.27
TOTAL		6			1,085.04	0.00	1,085.04	141.05	0.00	1,226.09

SALESMAN : MADAN DHAKAL
BEAT : Damuna
Created By : Rama Mktg

ADD DISC : 0.00
ROUND OFF : 0.00
TOTAL VALUE : 1,226.09

Amount in Word : One Thousand Two Hundred and Twenty Six Only

TERMS & CONDITIONS

1. Goods once sold are not returnable.
2. Without official receipts the payment of this bill will not be valid.

Remarks :

AUTHORISED SIGNATURE

ESTIMATE

Date: 15/11/2020

Address: [Blank]

Devt. No. [Blank]

Sl. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	1500	202	9080	1856160
2	1500	9	639	5751
				1861911
				1861911

(Signature)

TOTAL Rs.)

15/11/2020

VOICE
MARKETING
INVOICE
VEHICLE
DISCOUNT
84.50
80.24

0.00

Receipt

Date: 06-12-93

with thanks from 21210 149721 the sum of

express 21210 8112 in full/part payment of

our Bill No.

Rs. 9000/-

(92)

M

Signature

This Receipt is valid subject to realizations of cheque.

फोन : ९८०६०२३९७

श्री

P.S.T.

634

कमल-५, भापा

मिति : ०६-०३-२९

नाम श्री किशोर केशव

बगदी रसीद

ठेगाना गौरा

व्ययरेणी ह. रुका हुआ मात्र

रु. १०००/-

स-धन्यवाद प्राप्त भयो ।

बुझाउनेको सही

बुझिलिनेको सही

ESTIMATE

03/32

ARI DIST

செய்ய (120) 1 440 440

செய்ய (110) 1 640 640

செய்ய 5 208 1040

செய்ய 1 760 760

செய்ய 1 310 310

மொத்தம் 3180

dp

(TOTAL RS)

மொத்தம்

ESTIMATE

14/01/20

Sl. No.	Description	Rate	Quantity	Amount
1	Material	200	1000	20000
2	Wages	200	1000	20000

40000

8

(TOTAL PA.)

Page No. 1

ESTIMATE

8127

71

भारत सरकार

मिशन

ग्रिड

रु 40

जोडा

1525

फिक्सु

पारगो

मार्के

मोबाइल

मोबा 20

264 apple

9 9300 9300

9 600 600

8 800 8200

2 220 9080

9 600 600

9 900 900

9 250 250

9 280 280

2284

670

TOTAL RS

9429

मार्के 7

2

NIC ASIA

Cash Deposit Slip

जिज्ञेय भरपाई (जगत)

Denom. कागज धरा	Quantity मात्रा	Amount रकम
1000 X	8	8000
500 X	6	3000
100 X	-	-
50 X	-	-
20 X	-	-
10 X	-	-
5 X	-	-
2 X	-	-
1 X	-	-
Coins (रुपैया)	-	-
Total (रुपैया)	-	11000
Return (रुपैया)	-	-
Grand Total (रुपैया)	-	11000

Date (दिनांक): 23 APR 2018
 Branch (शाखा): ...
 Currency (मुद्रा): NPR
 A/C No. (खाता नं.): ...
 A/C Holder's Name (खाता धारक): ...
 Total Amount Deposited (जम्मा राखिएको रकम): 11000
 (शहर प्रवेश ताला)
 (एक हजार पचास रुपैया)

Income from Salary (आजारीबाट आएको रकम)
 Rental Income (घर/दुकानबाट आएको रकम)
 Salary Income (आजारीबाट आएको रकम)
 Borrowing (भारो)
 Other (Please Specify) (अन्य, कृपया स्पष्ट पार्नुहोस्)
 Dividend (आजारीबाट आएको रकम)
 Sale of Assets (वस्तु बेचेको रकम)
 Bank Transfer (बैंकबाट आएको रकम)
 Rental Income (घर/दुकानबाट आएको रकम)

I/We hereby declare that the Cash deposited is and not from any illegal activity/source. (यो रकम कुनै अवैधानिक गतिविधिबाट आएको छैन।)

Depositor's Name (खाता धारकको नाम): ...
 A/C No. (खाता नं.): ...
 Depositor's Signature (खाता धारकको हस्ताक्षर): ...

The Bank is not liable for cash deposited after ...
 Minimum PCF required (न्यूनतम पुरवठा): ...
 Exchange Rate (दर): ...
 Cash Charge (कागज): ...
 Account Credited (खातामा जम्मा): ...

Branch of Cash Deposit at Evening Counter
 (रातीको कागज जम्मा गर्ने शाखा)
 Value (रकम): ...
NIC ASIA BANK LTD.
 23 APR 2018
 RECEIVED

Bank's conditions mentioned herein are an integral part of this deposit slip. (यहाँ उल्लेख गरिएको बैंकको शर्तहरू यो जम्मा तालाको अन्तर्गतमा समाविष्ट छन्।)

योजना पुस्तक

Sh Deposit S

निर्देश अनुसार भर्ना

Form fields and text including:

- Account No.
- शुद्ध राशि
- प्रस्तावित दिनांक
- दिनांक
- Bank Transfer for investment
- Source of Funds
- Not from any illegal activity
- Depositor
- Signature
- an integral part of this document

लिकाको काय

गौरादह, भापा

50

विद्योय दादाल 20081212601

3 watt led (Silvertek) 3X90X

6 watt led " 3X90X

8 watt led (") 3X90X

3 watt Apollo 3X90X

2 watt Apollo 3X90X

Local Led 3 watt 3X82

Local Led 3 watt 3X82

वेनिमूर्त-वत Led 8X960

X " " 3X90X

मम

62X3

रागादी

92, 29X

29 683

2000 मम विजो

22

25683

823

ESTIMATE

01 Y

PARTICULARS विवरण	QTY गुणवत्ता	RATE दर	AMOUNT रकम
----------------------	-----------------	------------	---------------

Address: Kanti

1) करार	3	2822	9336
2) मीठागण	2	220	480
3) रसायनदाली	9	680	6320
4) कुडी	9	282	2538
5) माला	2	202	9080
6) काठालु चाक	2	200	800
7) माडुधानले	9	230	280
8) रसायनदाली	2	66	324
9) मीठा	2	38	920

सामान्य 2220
- 900
TOTAL RS. — 2220

2220

28121801
 3 X 902
 3 X 922
 3 X 982
 3 X 992
 3 X 982
 3 X 82
 8 X 960
 3 X 932

श्री जग

ESTIMATE

5282608823

PARTICULARS विवरण	QTY मात्रा
कैरग	०
चिजवल	०
रामपि हारी	१
फरी	१

नय

0290790825

ESTIMATE

Date: 02/12/24

Address: _____

PARTICULARS	QTY	RATE	AMOUNT
सायुग ३५	१	६००	६००
१० पाउण्ड्स	२	१२०	२४०
कोरह	३	१४५	४३५
मिजाक	१	२२०	२२०
सायुग २०	१	६००	६००
१२३ सायुग ३५	१	६००	६००
नयेहनी	५	१२४	६२५
			<u>५९६०</u>
			६००
			<u>६५६०</u>

(Signature)

(TOTAL RS.)

अंशुभा ₹

₹ 12
₹ 5
₹ 5
₹ 5
₹ 5
₹ 5
₹ 5
₹ 5

ESTIMATE

Date: 9/10/2017

Address: 6-411111

PARTICULARS विवरण	QTY. उत्पादन	RATE ₹	AMOUNT ₹
कॉप	2	820	2240
सिरीस	9	200	1800
कॉप	1	230	230
कॉप	2	200	400
			<u>3670</u>

(10)

(TOTAL Rs)

अक्षरों में

मार्फत सञ्चालित योजनाको

10001

ESTIMATE

Date

To Whom
Address

21/20

S. NO.	PARTICULARS	QTY	RATE	AMOUNT
	(in Nepali)	(in Nepali)	(in Nepali)	(in Nepali)
	भित्त	8		800
	4/1-20	1		250
(Ple)				
				250

10001

Goods once sold will not be taken back.

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

N.S.

दमक, भापा
नगदी रसिद

मिति ०६/११/२००७

207

वाट २००७
वापत मात्र

नगद रु. १११ मात्र

स-धन्यवाद प्राप्त भयो ।

१४

रु. २००७-

बुझाउनेको सही

बुझिलिनेको सही

गौरादह नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 गौरादह, काँपा

मोठ ठेली नं. :

मिति : २०६३/०६/१५

दस्तावेज नं. : ४४२४

जग्गा धनीको नाम :

टिकाराम दाहाल

१ नं. प्रदेश, नेपाल

२०

देखी २०

साल सम्मको

क्र.सं.	साविक			किसा नं.	क्षेत्रफल	किसिम	वर्क्योतको मालपोत -				चालु	जम्मा	जरिवाना	कुल जम्मा	कैफियत
	गा.वि.सं.	वार्ड नं.	वार्ड नं.				०४९ सम्मको	०५० को	०५१ देखि ०५६ सम्मको	०५७ देखि ०७५ सम्मको					
	गौरादह २०	१४	५६	०-१-०	१						२०८			२०८	

प्रमाणित गर्नेको सहीछाप :-

संज्ञिक नं.: 1 8826

गौरादह नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गौरादह, अछाम

मोठ ठेली नं.:
मिति: २०७२/०१/१४

जग्गा धर्तीको नाम: सारद्वी गडाल १ नं. प्रदेश, नेपाल २०... ६४ देखी २०... ६२ साल सम्मको

क्र.सं.	सांखिक		वाट्टे नं.	वाट्टे नं.	क्रिया नं.	क्षेत्रफल	क्रिया नं.	वर्षालाको मालपोत				वातु	जग्गा	जग्गाना	कुल जग्गा	कैफियत
	सम्पत्ती	सम्पत्ती						०४९	०५०	०५१	०५०					
	माथिस							१००१	२०१	१५२	१५२					

प्रमाणित गर्नेको सहीछाप :-

राजिन्दा कर विजक

कवितारा साल्वायर्स

दि. ~~२~~ 341 गीराकछ न.पा. ४. अगापा

कारोबार मिति : २०६१/१२/१५

विजकको करखाता बर्ता नं.

५ ० ७ ५ २ ३ ९ २ २ २

विजकको नाम :

ठेगाना :

कारको प्रतिशत १३%

क्र.सं.	विवरण	परिमाण	दर	रकम	
				रु.	पै.
१	राजिन्दा कर	११५	१५%	१६२५	००
	अन्तरणी र				
			कुल रकम	१६२५	००
			घुट रकम		
			जम्मा	१६२५	००

विजकको सही

(१)

विजकको सही

सही

का सभिति माफत

S&R VARRIE

Sanjarjun-11, Birtamod, Jh

PAN No. 6077749294

Customer's Name : Smarikatmon

Address : Aethilhi Sadan Road

S.N.	Particulars	Qty.
1.	Top Tec	4PKT
2.	Papaya (50gm)	6+1
3.	Faice soup (50gm)	6 tree
4	Red. Mushroom	6pc

परिष्कारित कृषि विज्ञान केंद्र

S&R VARIETIES

ESTIMATE BILL

दिनांक 10/08

श्री. क. वि. वि. वि.
27/1/08

विवरण	परिमाण	दर	जम्मा रु.
गारो (2.10)	20P	113	2260/-
समी (800gm)	40F	32	1280/-
093-522022			
(S)			
			3540/-

अक्षरेणी रु. श्री. वि. वि. वि. 37/1/08

भूलचुक लिने दिने

केला

ESTIMATE

Date: 10/10/2017

Address: 94/2 BMT

Address: 94/2 BMT

PARTICULARS विवरण	QTY मात्रा	RATE ₹	AMOUNT ₹
बालू 800	9	₹ 600	₹ 5400
सिमेंट	9	₹ 280	₹ 2520
लाई	9	₹ 28	₹ 252
स्टे 90	4	₹ 80	₹ 320
			<u>₹ 8592</u>

①

(TOTAL Rs.)

अवधि ₹ :

ESTIMATE

No. क्रमांक

Date दिनांक: 8/2/21

Sold to क्रेता

श्री. वी. वेंकटर

Address ठेका

श्री. 105-4

S No. क्रमांक	PARTICULARS विवरण	QTY. परिमाण	RATE दर	AMOUNT रकम
			Rs.	P.
	8848 मशीन	1	11224	11224
	गोसाकुल	2	4760	9520
	वायर्स/पिप	2	2600	5200
	मोटर	1	2000	2000
	कुल	4	20584	20584
	पतलनीय	9	9900	8910
	मोटर	20	260	5200
	मोटर A1	28	4500	12600
	गोडोव	2	1160	2320
				52200

(9)

(TOTAL Rs.)

अंश

Signature
दिनांक

Goods sold will not be taken back

Signature

पुष्पिण्ड देवरा

163 दमक-8, गडियामल (मिनापा)

फोन नं. 093-428699
मो. नं. 8287929902

विव. नं.

पान नं./304123200

मिति: 28/04/21

नाम:
पता:

क्र.सं.	विवरण	परिमाण	दर	रकम	
				रु.	पै.
	विद्यालय	25		2202	
	गुरुकुल	25		2202	
	2-2/पाठ	25		2202	
	सुशुभार	25		2202	
					9202

कवितारा सप्लायर्स

गौरादह न.पा. ४, भाषा

जारी मिति

१०/०४/२०१९

विक्रेताको करदाता दर्ता नं.

६	०	७	५	२	३	९	२	२
---	---	---	---	---	---	---	---	---

क्रैताको नाम : क.क.ल. कवितारा पल्ल

ठेगाना : गौरादह

क्रैताको करदाता दर्ता नं.

६	०	५	२	३	९	२	२
---	---	---	---	---	---	---	---

333

भुक्तानीको तरिका : नगद/चेक/उधारो/अन्य

विजक नं.:

सि.नं.	विवरण	परिमाण	प्रति एकाई मूल्य रु.	रकम	
				रु	पै.
१	२५० ml पाउडर	१० क	६९६/२२	६९६८	२
२	२५० ml फेसी	५ क	६९६/२२	३०८४	९
३	२५० ml एनालिस	५ क	६९६/२२	३०८४	९
४	फ्रिटीण्डा २५० ml	५ क	६९६/२२	३०८४	९
.....प्रतिशत घुट					
कर लागने मूल्य				१५६२०/५	
१२ प्रतिशतले कर				२००४/६६	
जम्मा				१६६२५/१६	

अक्षरेपी रु. :

विक्रेता

अक्षरमा

अक्षरेपी अक्षरमा १६१३८४ २८१ / पैसा

पाउनेको नाम उद्योग विभाग

ठेगाना त्रिपुरेश्वर ट्रेडिङ कार्यालय

लाई पठाएको पत्र/बीमा/पु./रजिष्टरी बु.पो. बुझिलियौं
बुझिलिने कर्मचारीको, सही

बीमा गरी पठाएमा
बीमा रु.

बीमा महसूल रु.

(अक्षरमा) को

(अक्षरमा)

ग्राममा

बीमाको तौल

पठाउनेको नाम अर्जुन दाहाल

ठेगाना नेपाल-३ पो. ब. नं १ काठमाडौं

31/1/21

अर्द्धाईस मात्रा २८१

अक्षरेपी

पाउनेको नाम

श्री गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव

ठेगाना

नयाल रोड लक्ष्म टावर काठमाडौं

लाई पठाएको पत्र/बीमा/पु/रो/स/को/दो/को/को

वृत्तिलिने कर्मचारीको, सहो

बीमा गरी पठाएमा

बीमा रु.

बीमा महसूल रु.

(अक्षरमा) को

(अक्षरमा)

गणना

पठाउनेको नाम

अर्जुन दाहाली

ठेगाना नो. १५६-३ पो. ब. सं. १ काठमाडौं

हु.से. ११

न

अक्षरेपी

डा. कुईस मात्र १८८ पैसा

पाउनेको नाम

जीगत तालिम प्रमुख उच्च

ठेगाना

सुचना कि. ६६१२८५ तिकुंगा १९

लाई पठाएको पत्र/बीमा पु. नं. ११२१ व. प्र. बु. फालिया

बु. फालिने कर्मचारीको

बीमा गरी पठाएमा

बीमा रु.

बीमा महसूल रु.

०६६/१२१९

(अक्षरमा) को

तौल

(अक्षरमा)

ग्राममा

तौल

पठाउनेको नाम

डा. पु. ल. फालिनी

ठेगाना

ने. रा. प. ई. जा. ब. नं. १५५५

हु.से. ११

नं. अक्षरेपी अट्टाईस मात्रा रू. २८ पैसा

पाउनेको नाम नयीग्राम दुलाक आदिबुटालम्
ठेगाना रसापा पिपुसुमिहोलाक व्याजालम्

लाइ पठाएको पत्र बीमा प. राजकुमारी बुभिलियौ

बुभिलिने कर्मचारीको

बीमा गरी पठाएमा

बीमा रु.

बीमा महसूल रु.

(अक्षरमा) को

तौल

(अक्षरमा)

रू. २८ पैसा

ग्राममा

पठाउनेको नाम आपुन दाहाल
ठेगाना गौरादे इ.सा.प.प.टी. व.नं. १

जि.प्र.का.काठमाडौं, इजाजत पत्र.नं.: १३८
स.क.प.द.नं.: ५१४४४

सामाजिक सहयोग अभियान नेपाल

केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं

सम्पर्क कार्यालय भूपा

श्रृया श्रेष्ठ बचाउ अभियान

सहयोग रसिद

मिति: २०७६/११/१५

प्रादुर्ब
दाहाल

बाट अक्षरेपी रु. ५०

स-धन्यवाद प्राप्त भयो ।

नेको सही

बुफिलिनेको सही

E-mail: helpnepal8@gmail.com, 9852647977

व्हा ईन्टर प्राइज

दमक-६, भापा

नगदी-सहित

412

मिति: 10/09

स्वादिता सिता

शुट ५४६९९९८ / २८०० ५४६६५५

मिहाजा आठसुय वस

प्राप्त भयो ।

५५

३८६०८

बुभिलिने

बुभुउने

ठेगाना

अक्षरेपी रू.

हु.सं. ११

न

अक्षरेपी आर्द्धस भाषा

रु. १८) निमा

पाउनेको नाम

विश्वविद्यालय

कै. पुष्पक

ठेगाना

सभल नगरपालिका, बुटवल

लाई पठाएको पत्र/वीमा/पु./रजिस्ट्री

सभल नगरपालिका

व्या.कलिका

जलिन कर्मचारीको, सही

नामा रु.

वीमा महसूल रु.

(अकमा)

रु.

१६७११/३

(अक्षरमा) को

पठाउनेको नाम

आर्द्धस भाषा

गाममा

ठेगाना

सभल नगरपालिका, बुटवल

वीमाको ताल

हु.से. ११

नं.

अक्षरेपी

अद्वैत माता / १८१ -

पाउनेको नाम

जोमि १९६३/१९६४ पमुवाज्यु

ठेगाना

नेपाल विद्युत प्रा. ध. व. गौरादह

लाई पठाएको पत्र/बीमा/पु. रजिष्टरी वृ.पो. बुभिलियौ

बुभिलिने कर्मचारीको, सवी.

बीमा गरी पठाएमा

बीमा रु.

बीमा महसूल रु.

(अक्षरमा) को

तौल

(अक्षरमा)

ग्राममा

बीमाको तौल

पठाउनेको नाम

अर्जुन दाहाल

ठेगाना

गौरादह-३ पो. व. नं. १५५/५

क्र.सं. ११

अज्ञात (११) २८१

अज्ञात (११) अज्ञात (११) अज्ञात (११)

अज्ञात (११)

अज्ञात (११)

अज्ञात (११)

अज्ञात (११) अज्ञात (११)

अज्ञात (११)

अज्ञात (११)

अज्ञात (११) अज्ञात (११) अज्ञात (११)

अज्ञात (११) अज्ञात (११)

न

अक्षरेपी आइसल भाग २ टा रु. पैसा

पाउनेको नाम सोमान बुढा अध्यक्ष पञ्च
९९६१२९०

ठेगाना वडाने ३ बु कामलय

गौराफटे म्याप
लाई पठाएको पत्र/वीमा प. रजिस्ट्री बु.पो. बुभिलियौं

बुभिलिने कर्मचारीको, मही

वीमा गरी पठाएमा

वीमा रु

वीमा महसूल रु.

(अक्षरमा) को

तौल

(अक्षरमा)

ग्राममा तौल

पठाउनेको नाम अर्जुन पाहाली

ठेगाना गौराफटे-३ पो.व.तौ ९ काप

को

नं.

अक्षरेपी

अर्जुन मात्रा रु. २८१/-

पैसा

पाउनेको नाम

डीमान कार्यालय पत्रुखण्ड

ठेगाना

रौतहल खैरपुर नं. १९६१२०१ झापा

लाई पठाएको पत्र/बीमा/पु. रजिष्टरी बु.पो. बुभिलियौ

बुभिलिने कर्मचारीको सही

बीमा गरी पठाएमा

बीमा रु.

बीमा महसूल रु.

अंकमा

(अक्षरमा) को

तौल

(अक्षरमा)

ग्राममा तौल

पठाउनेको नाम

अर्जुन दाहाल

ठेगाना

रौतहल - ३ पो.ब. नं. १ झापा

बीमाको तौल

नं.

अक्षरेपी

अर्द्धस मात्रा २८१- रु. पैसा

पाउनेको नाम

श्रीमत् श्रीमत् श्रीमत् हुलास

ठेगाना

अर्द्धस ५६६०२९१ जिल्ला/हुलास

लाई पठाएका पत्र बीमा पत्र ब.पो. बुझिलियौं

बुझिलिने कर्मचारीको

बीमा गरी पठाएमा

बीमा रु.

(अक्षरमा) को

बीमा महसूल रु.

तौल

(अक्षरमा)

ग्राममा

बीमाको तौल

पठाउनेको नाम

अर्द्धस हुलास

ठेगाना

गौराफे-३ पा.ब. नं. १

नं.

अक्षरेपी अड्डाईस मात्रा रु. २८१- पैसा

पाउनेको नाम श्री अतुल अलम हुताख

ठेगाना आदिवासी ६६६७२९१ जिल्ला हुताख

लाई पठाएको पत्र/बीमा बुभिलिने कर्मचारीको बु.पो. बुभिलियौ

बीमा गरी पठाएमा

बीमा रु.

बीमा महसूल रु.

(अक्षरमा) को

तौल

(अक्षरमा)

ग्राममा

बीमाको तौल

पठाउनेको नाम अर्जुन फुहाला

ठेगाना ओराफह-३ पो.ब. नं. १

नं.

अक्षरेपी आडूडस ५२६५१२४४ रु. १८१- पैसा

पाउनेको नाम

श्रीमान् सामान्य सुभद्रकुमु

ठेगाना

सनाथन अक्षरशास्त्रालय (बीमा)

लाई पठाएको पत्र बीमा सनाथन बु.पो. बूभिलियाँ

बूभिलिने कर्मचारीको

सहा अक्षरमा

बीमा गरी पठाएमा

बीमा रु.

(अक्षरमा) को

बीमा महसूल रु.

तौल

(अक्षरमा)

ग्राममा

तौल

पठाउनेको नाम

आडूडस साहा

ठेगाना गोरखा-३ टो.बो.पो.१२५८

बीमाको

गौरादह नगरपालिकाको छैठौं नगरसभाबाट पारित
आव २०७३/७७८ को

नीति, बजेट तथा कार्यक्रम

प्रकाशक

गौरादह नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गौरादह, भूतपा, प्रदेश नं. १, नेपाल